

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSSTUDIEN

Bericht über die Jahresbilanz 2023/24

Stephan Peter Galos, PhD

Ausschnitt einer Aufnahme der Webcam an der Butzenspitze am Morgen des 15.09.2024 (<https://www.foto-webcam.eu/webcam/langenferner/2024/09/15/0820>). Zufallspitzen und Cevedale mit den umliegenden Gipfeln und Gletschern. Rechts der Bildmitte der Langenferner. Nach dem Durchgang zweier Fronten mit Neuschnee am 9. und 13. September und deutlicher Abkühlung ist die Ablationsperiode 2024 beendet.

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSSTUDIEN

Bericht über die Jahresbilanz 2023/24

Projektrealisation, Analysen und Bericht:

Stephan P. Galos, PhD
Gries 12, 6161 Natters, Österreich
E-mail: stephan.galos@gmail.com
Tel.: +43 650 2748013

Im Auftrag von und finanziert durch:

Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
Amt für Hydrologie und Stauanlagen
Drususallee 116, 39100 Bozen, Italien
E-mail: hydro@provinz.bz.it
Tel.: +39 0471 41 47 40
Fax: +39 0471 41 47 79

Natters, im November 2024

Kurzfassung

Der Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) liegt am Talschluss des Martelltales (46,47°N|10,61°E) in der Ortler-Cevedale Gruppe, Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Italien. Der Gletscher bedeckt eine Fläche von rund 1,26 km² und erstreckt sich von einer Höhe von 3359 m bis auf rund 2742 m an seinem tiefsten Punkt (Stand 2023). Während der obere Bereich des Gletschers hauptsächlich nach Norden exponiert ist, weist der verbliebene Rest der ehemaligen Zunge des Gletschers nach Osten.

Seit dem hydrologischen Haushaltsjahr 2003/04 werden am Langenferner Untersuchungen zur Bestimmung des Massenhaushalts durchgeführt. Die Messungen und Analysen umfassen die Jahres- und die Winterbilanz des Gletschers und folgen der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum.

Der vorliegende Bericht beschreibt die Messungen, Analysen und Ergebnisse sowohl zur Winterbilanz als auch zur Jahresbilanz 2023/24. Für die Auswertungen zur Winterbilanz konnte auf Daten aus zwei Dichteschächten und 83 Schneehöhensondierungen zurückgegriffen werden, welche am 9. Mai 2024 angelegt wurden. Im Sommer 2024 wurden zwei weitere Messkampagnen durchgeführt, wobei die Abschlussbegehung zur Erstellung der Jahresbilanz am 29. September 2024 erfolgte. Die dabei erhobenen Daten ermöglichten die Bestimmung der spezifischen Jahresbilanz an 27 Messpunkten.

Die abermals deutlich zu milde hydrologische Winterperiode 2023/24 war durchwegs geprägt von wiederholt feuchter Witterung mit teils ergiebigen Niederschlägen, besonders im Spätherbst und Frühwinter, aber auch im Februar und März. Die Analysen zeigen für die Periode 01.10.2023 bis 30.04.2024 eine weit überdurchschnittliche mittlere spezifische **Winterbilanz** von **1555 kg/m²**. Die mittlere spezifische Masse der saisonalen Schneedecke am Gletscher zum Messzeitpunkt betrug etwa 1663 kg/m².

Die Schneerücklagen zu Beginn der hydrologischen Sommerperiode wurden durch letzte ergiebige Schneefälle Ende Mai noch einmal aufge bessert. Es folgte ein feucht-milder und damit gemäßigter Juni und ab der weiten Juliwoche ein Rekord-Hochsommer mit Temperaturen die in der Höhe etwa 4° über dem klimatischen Mittel lagen. Saharastaub aus dem Winter/Frühjahr 2024 beschleunigte das rasche sommerliche Abschmelzen der mächtigen Schneerücklagen zusätzlich, bevor ein eher früher Kälteeinbruch mit Schneefällen ab dem 9. September die Hauptablationsperiode am Langenferner beendete.

Die **Jahresbilanz** fällt mit **-999 kg/m²** somit erneut klar negativ aus. Der spezifische Massenverlust ist dabei aber geringer als im langjährigen Mittel (ca. -1300 kg/m²). Dabei ist jedoch die gerade in den letzten Jahren deutlich reduzierte Gletscherfläche, besonders in den unteren Höhenstufen, zu berücksichtigen.

Trotz eines **Akkumulationsflächenverhältnisses (AAR)** von **0,2** konnte **keine Gleichgewichtshöhe (ELA)** bestimmt werden, weil sich die Akkumulationsflächen auf fast alle Höhenstufen aufteilten.

Abstract

The Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) is located at the head of the Martell Valley (46.47°N|10.61°E) in the Ortler-Cevedale Group, Autonomous Province of Bolzano - South Tyrol, Italy. The glacier covers an area of around 1.26 km² and extends from an altitude of 3359 m to around 2742 m at its lowest point (as of 2023). While the upper part of the glacier is mainly exposed to the north, the remaining part of the glacier's former tongue faces east.

Since the hydrological budget year 2003/04, investigations have been carried out at Langenferner to determine the mass balance. The measurements and analyses include the annual and winter balance of the glacier and follow the direct glaciological method with fixed date.

This report describes the measurements, analyses and results for both the winter balance and the 2023/24 annual balance. Data from two density pits and 83 snow depth probings, which were taken on 9 May 2024, were used to evaluate the winter balance. Two further measurement campaigns were carried out in the summer of 2024, with the final campaign taking place on 29 September 2024. The data collected made it possible to determine the specific annual balance at 27 measuring points.

The hydrological winter period 2023/24, which was once again significantly too mild, was characterized by repeated wet weather with heavy precipitation in several cases, especially in late autumn and early winter, but also in February and March. The analyses show a well above-average mean specific **winter balance of 1555 kg/m²** for the period 01.10.2023 to 30.04.2024. The average specific mass of the seasonal snow cover on the glacier at the time of measurement was around 1663 kg/m².

The snow reserves at the beginning of the hydrological summer period were topped up once again by the last heavy snowfalls at the end of May. This was followed by a mild and humid and therefore temperate June and, from the second week of July, a record-breaking midsummer with temperatures at altitude around 4°C above the climatic average. Sahara-dust from the winter/spring of 2024 further accelerated the rapid summer melting of the massive snow reserves, before a rather early cold snap with snowfall from 9 September ended the main ablation period.

The **annual balance of -999 kg/m²** is therefore once again clearly negative but the specific mass loss is lower than the long-term average (approx. -1300 kg/m²). However, the significant reduction in glacier area in recent years, particularly at lower altitudes, must be taken into account.

Despite an **accumulation area ratio (AAR) of 0.2**, **no equilibrium height (ELA)** could be determined because the accumulation areas were distributed over almost all altitudinal bands.

Sommario

La Vedretta Lunga (Langenferner, WGMS-ID: 661) si trova alla testata della Val Martello (46.47°N|10.61°E) nel Gruppo Ortler-Cevedale, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Italia. Il ghiacciaio copre un'area di circa 1,26 km² e si estende da un'altitudine di 3359 m a circa 2742 m nel suo punto più basso (nel 2023). La parte superiore del ghiacciaio è esposta principalmente a nord, mentre la parte rimanente della vecchia lingua del ghiacciaio è rivolta verso est. I rilievi del bilancio di massa alla Vedretta Lunga sono iniziati a partire dall'anno di bilancio idrologico 2003/2004. Le misurazioni e le analisi comprendono il bilancio annuale e invernale del ghiacciaio secondo il metodo glaciologico diretto a una data fissa.

Il presente rapporto descrive le misurazioni, le analisi e i risultati del bilancio invernale e del bilancio annuale 2023/24. Nella valutazione del bilancio invernale sono stati utilizzati i dati di due trincee di densità e 83 sondaggi di profondità della neve, effettuati il 9 maggio 2024. Nell'estate del 2024 sono state effettuate due campagne di misurazione, mentre i rilievi finali del bilancio di massa annuale sono stati effettuati il 29 settembre 2024. I dati raccolti hanno permesso di determinare il bilancio di massa annuale specifico in 27 punti di misurazione.

L'inverno idrologico 2023/24, ancora una volta significativamente mite rispetto la media climatologica, è stato caratterizzato da ripetute precipitazioni umide, abbondanti nella maggior parte dei casi, soprattutto nel tardo autunno ed inizio inverno, e durante febbraio e marzo. Le analisi per il periodo dal 01.10.2023 al 30.04.2024 mostrano un **bilancio** specifico **invernale** pari a **1555 kg/m²**, ben superiore alla media. La massa specifica media del manto nevoso stagionale sul ghiacciaio al momento delle misurazioni era di circa 1663 kg/m².

Abbondanti nevicate durante il periodo di fine maggio hanno contribuito ad aumentare nuovamente la copertura del manto nevoso all'inizio dell'estate idrologica. A seguire un giugno mite ed umido e quindi temperato e, dalla seconda settimana di luglio, un'estate da record con temperature di circa 4° superiori alla media climatica. Il rapido scioglimento estivo del notevole manto nevoso è stato accelerato dalla presenza di sabbia sahariana depositata durante l'inverno e la primavera del 2024. Una precoce ondata di freddo con nevicate in quota a partire dal 9 settembre ha messo fine al principale periodo di ablazione della Vedretta Lunga.

Il **bilancio annuale** è quindi ancora una volta nettamente negativo, con un valore di **-999 kg/m²**, leggermente inferiore alla media di lungo periodo (circa -1300 kg/m²). Tuttavia, è necessario tenere in considerazione la significativa riduzione dell'area del ghiacciaio negli ultimi anni, in particolare alle quote più basse.

Nonostante un **rapporto di area di accumulo (AAR)** di **0.2**, **non è** stato possibile determinare **un' altitudine di equilibrio (ELA)** perché le aree di accumulo erano distribuite su quasi tutti i livelli di altitudine.

Bericht über die Jahresbilanz 2023/24

Inhaltsverzeichnis:

Kurzfassung.....	iii
Abstract.....	iv
Sommario.....	v
1 Das Untersuchungsgebiet.....	1
1.1 Der Langenferner.....	1
1.2 Klima.....	1
2 Methoden und Daten.....	3
2.1 Die Methodik der Massenbilanzbestimmung am Langenferner.....	3
2.2 Das Messnetz zur Ermittlung der Punktbilanzen und Extrapolationshilfen.....	4
2.3 Die Messungen zur Winterbilanz 2023/24.....	7
2.4 Die Messungen zur Jahresbilanz 2023/24.....	7
2.5 Auswertung der Punktmessungen.....	8
2.6 Flächenhafte Auswertung und Topographische Grundlagen.....	8
3 Analysen und Ergebnisse.....	10
3.1 Der Witterungsverlauf im hydrologischen Haushaltsjahr 2023/24.....	10
3.2 Die Winterbilanz 2023/24.....	14
3.3 Die Jahresbilanz 2023/24.....	18
4 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	22

5 Dokumentation der geleisteten Arbeiten.....	25
5.1 Winterbegehung am 04.05.2024.....	25
5.2 Erste Sommerbegehung am 08.08.2024.....	33
5.3 Zweite Sommerbegehung (Abschlussbegehung) am 29.09.2024.....	41
6 Tabellen und Messwerte.....	49
6.1 Die Schneeschächte zur Winterbilanz 2023/24.....	49
6.2 Die Schneehöhensondierungen zur Winterbilanz 2023/24.....	51
6.3 Protokolle der Pegelablesungen 2023/24.....	53
6.4 Die Dichtemessungen zur Jahresbilanz 2023/24.....	55
6.5 Die Ablationspegel am Ende des Haushaltsjahres 2023/24.....	56
Danksagung.....	57
Literaturverzeichnis.....	58

1 Das Untersuchungsgebiet

1.1 Der Langenferner

Der Langenferner ist ein kleiner Talgletscher am Talschluss des Martelltales in der Südtiroler Ortlergruppe (46,46°N|10,61°O). Der Gletscher ist Teil der großen zusammenhängenden Gletscherfläche am Cevedale-Massiv welche neben dem Langenferner noch Fürkele- und Zufallferner, Vedretta de la Mare und Vedretta di Cedec umfasst. Der höchste Punkt des Langenfernens ist über die Eisscheide zwischen Zufallferner und Vedretta di Cedec definiert. Also als der höchste Punkt von welchem das Eis in das Talbecken zwischen Suldenspitze und Drei Kanonen abfließt. In der Realität ist dieser Punkt schwierig zu bestimmen, da die exakte räumliche Verteilung des Eisflusses kaum messbar ist. Außerdem ist diese auch zeitlichen Änderungen unterworfen. Als Annäherung für die Richtung des Eisflusses und damit für die Bestimmung der Gletschergrenzen in den obersten Regionen am Langenferner dient die Neigung/Exposition der Eisoberfläche, welche aus den verfügbaren Geländemodellen abgeleitet wird. Aktuell erstreckt sich der Langenferner von einer Höhe von ca. 3359 m bis auf etwa 2742 m (Jahr 2023) an den untersten, schuttbedeckten Resten seiner ehemaligen Zunge. Er deckt somit noch eine Höhendifferenz von ca. 617 m ab. Die vergletscherte Fläche beträgt ca. 1,26 km². Die genannten Zahlen beruhen auf der eigenen Auswertung von hochaufgelösten Orthofotodaten aufgenommen im September 2023 und dem daraus abgeleiteten Geländemodell.

Seit dem Bilanzjahr 2004 sind die Massenänderungen am Langenferner Inhalt intensiver glaziologischer Untersuchungen welche bis 2017 vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften (bis 2011 vom Institut für Geographie) der Universität Innsbruck im Auftrag von- und in Zusammenarbeit mit dem Amt für Hydrologie und Stauanlagen (ehemals Hydrographisches Amt) der Autonomen Provinz Bozen / Südtirol durchgeführt wurden.

Seit dem Haushaltsjahr 2017/18 erfolgt die Abwicklung der Bilanzmessungen am Langenferner auf Werkvertragsbasis durch Stephan P. Galos, welcher das Messprogramm bereits seit dem Jahre 2009 koordiniert.

1.2 Klima

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Südtiroler Vinschgau. Dieser zählt zu den trockensten Gebieten des gesamten Alpenraumes. Die inneralpine Lage und die damit verbundene Abschattung vor orographischen Stauniederschlägen aus Westen und Norden durch hohe Gebirgsgruppen in der Umgebung (Bernina, Sesvenna, Ötztaler Alpen, etc.) bedingen am Talboden jährliche Niederschlags-

Abb.1: Übersichtskarte zur Lage des Untersuchungsgebietes. Rot umrandet der Langenferner. (Eigene Bearbeitung des Orthofoto 2012, Bing Imagery).

summen von rund 500 l/m^2 oder gar weniger. Am Stausee Zufritt im Martelltal betragen die mittleren jährlichen Niederschlagssummen auf einer Seehöhe von 1851 m etwa 800 l/m^2 . Ein großer Teil des Niederschlages fällt während der Sommermonate durch das häufigere Auftreten von konvektiven Ereignissen, während die größten Einzelereignisse häufig in den Herbstmonaten verzeichnet werden. Letztere stehen meist im Zusammenhang mit südwestlicher Anströmung durch Mittelmeertiefs. Temperatur und Sonnenstrahlung sind verglichen mit Gebieten selber Höhenlage am Alpenrand dementsprechend relativ hoch. Die genannten klimatischen Merkmale führen dazu, dass die Gletscher der Region erst in relativ großen Höhen anzutreffen sind.

Die Auswertung von Daten der Wetterstationen Sulden-Madritsch (2825 m) und Sulden-Schöntaufspitze (3325 m), die beide vom Lawinenwarndienst Südtirol betrieben werden, führt für die Periode 2004 bis 2013 zu einer Jahresmitteltemperatur von etwa $-3,5^\circ$ auf einer Höhe von 3000 m. Der wärmste Monat ist auf dieser Höhe mit einer durchschnittlichen Temperatur von etwa $+4,7^\circ\text{C}$ (ebenfalls bezogen auf die Periode 2004 bis 2013) der Juli, der kälteste Monat ist der Februar mit einer Durchschnittstemperatur von etwa $-11,8^\circ\text{C}$. Der mittlere Temperaturgradient zwischen den beiden genannten Stationen beträgt rund $-0,76^\circ\text{C}/100 \text{ m}$.

2 Methoden und Daten

2.1 Die Methodik der Massenbilanzbestimmung am Langenferner

Die Bestimmung des Massenhaushaltes am Langenferner erfolgt nach der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum (Hoinkes, 1970; Cogley et al., 2011). Dies bedeutet, dass die Messungen am Gletscher jeweils exakt am Ende der Hydrologischen Haushaltsperiode erfolgen, bzw. sollte dies nicht möglich sein, entsprechende Korrekturen durchgeführt werden (Galos et al., 2017). Die Untersuchungen am Langenferner umfassen sowohl die Jahresbilanz vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres, als auch die Winterbilanz vom 1. Oktober bis zum darauffolgenden 30. April. Die Sommerbilanz wird als Differenz zwischen Jahres- und Winterbilanz berechnet. Zur laufenden Instandhaltung des Messnetzes und zur höheren zeitlichen Auflösung der Massenänderungen werden neben den Messungen zum Ende der Haushaltsperioden vor allem während des Sommers zusätzliche Begehungen des Gletschers durchgeführt.

Bis zum Jahr 2015 wurden die Winterbilanzen am Langenferner nach der „Floating-Date“ Methode erstellt, d.h. es wurden die Massenänderungen zwischen dem 1. Oktober und dem Tag der Winterbegehung im Mai analysiert. Alle Winterbegehungen bis dahin fanden jeweils zwischen dem 2. und dem 18. Mai statt. Für die Jahre 2004 bis 2013 wurde durch Galos et al. (2017) eine Re-Analyse aller saisonalen Bilanzen vorgenommen.

Es folgt eine Auflistung der wichtigsten verwendeten Symbole mit deren (SI-)Einheit, der Akronyme und Indizes nach dem *Glossary of Glacier Mass Balance and related Terms* (Cogley et al., 2011).

Wichtigste verwendete Massenbilanzsymbole und deren Einheiten:

ΔM	flächenhafte Massenänderung, absolute Massenbilanz	[kg]
b	spezifische Massenbilanz an einem Punkt	[kg/m ²]
B	spezifische Massenbilanz über den Gletscher oder eine Teilfläche	[kg/m ²]
S	Fläche	[m ²]

Akronyme:

A	Ablation, Massenreduktion des Gletschers
C	Akkumulation, Massenzugewinn des Gletschers
EL	Gleichgewichtslinie, Linie aller Punkte mit ausgeglichener Bilanz, $b = 0$
ELA	Gleichgewichtshöhe, niedrigste Höhe des Massenbilanz-Höhenprofils mit Bilanzwert 0
AAR	Akkumulationsflächenverhältnis, Anteil der Akkumulationsflächen an der Gesamtfläche

Indizes:

ref	Referenz (bei Fläche)
w, s, a	Winter, Sommer, Jahr

Abb.2: Das Pegelnetz am Langenferner zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf dem Orthofoto vom 7. September 2023. Der tiefstgelegene Messpunkt ist aktuell Pegel 11a. Die der Winter- und Jahresbilanz 2024 zugrundeliegenden Messpunkte und -Werte sind jeweils in den Abbildungen 8 und 10 dargestellt.

2.2 Das Messnetz zur Ermittlung der Punktbilanzen und Extrapolationshilfen

2.2.1 Ablationspegel

Die Messung der Eisablation am Langenferner erfolgt an Kunststoffstangen mit jeweils ca. zwei Metern Länge welche mit einem Stück Gummischlauch miteinander verbunden und mittels heißen Wasserdampfs oder mechanisch bis zu zwölf Meter tief ins Eis eingebohrt werden. Die Länge des aus dem Eis ragenden Endes dieser Ablationspegel wird bei wiederholten Begehungen mit einem Meterstab bestimmt, wodurch die Eisschmelze an der Gletscheroberfläche quantifiziert werden kann. Die Namensgebung der Pegel am Langenferner erfolgt einerseits fortlaufend über deren Standort (erste Zahl), andererseits über das Jahr in dem der jeweilige Pegel (nach)gebohrt wurde (zweite Zahl). Ein eventuell vorhandener Buchstabe nach der ersten Zahl (z.B. 13a/11) weist darauf hin, dass der Pegel aus diversen Gründen (meist wegen dem Gletscherrückgang) nicht an der ursprünglichen Stelle installiert wurde.

Seit dem Sommer 2018 werden im oberen Gletscherbereich auch Holzpegel verwendet, die nur 3 bis 3,5 m tief mittels Kovac-Bohrer mechanisch eingebohrt werden. Diese Pegel müssen zwar alle 1-2

Jahre erneuert werden, was aber aufgrund des geringen Tragegewichtes und der geringen Bohrtiefe für alle Pegel innerhalb kurzer Zeit relativ komfortabel mit dem Kovacs-Bohrer erledigt werden kann. Die Holzpegel haben sich trotz häufig geknickter Enden an mehreren Positionen gut bewährt, zumal sie auch bei der Bestimmung der Akkumulation hilfreich sein können, weil sich in Schneeschächten ohne Pegel das Aufeis über dem letztjährigen Horizont nicht quantifizieren lässt. Im Sommer 2024 konnte das aufgrund des Witterungsverlaufs relativ kurze Zeitfenster für ein sinnvolles Nachbohren der Holzpegel nicht genutzt werden. Aufgrund der späten Ausaperung und der damit verbundenen relativ geringen Ablationsbeträge an den meisten Standorten, sollte ein Nachbohren im Sommer 2025 aber ausreichend sein.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023/24 umfasste das Pegelnetz am Langenferner insgesamt 41 Pegel an 27 Messstandorten. Zum Ende des Haushaltsjahres bestand das Messnetz aus 36 (dokumentierten) Pegeln an 27 Messstandorten (vergl. Abb.2 und Tab. A1). Im Sommer 2024 musste somit keine Pegelposition aufgelassen werden. Trotz der Tatsache, dass mehrere Pegel (11, 13a, 18, 27, 33) mittelfristig vom Auflassen bzw. Versetzen ins Gletscherinnere bedroht sind, sollte auch im Jahr 2025 das bestehende Netzwerk (noch) erhalten werden können.

2.2.2 Schneeschächte

In vertikalen Schächten die meist bis auf die Eisoberfläche, zumindest aber bis auf den Vorjahreshorizont einer mehrjährigen Firnschicht reichen, wird neben der Schneehöhe auch die Schneedichte bestimmt, welche in weiterer Folge verwendet wird, um die Schneehöhen auch an weiteren Messpunkten in Massen-Terme umzurechnen. Die Bestimmung der Dichte erfolgt durch den Abstich eines definierten Schneevolumens in einem Metallzylinder mit bekannten Abmessungen. Dann wird mit einer Federwaage die Masse des Schnees bestimmt, wodurch in weiterer Folge die Dichte errechnet werden kann (Tab.4-6, sowie Tab.11).

Im Rahmen der Winterbilanz wurden am Langenferner früher traditionell vier Schneeschächte an mehr oder weniger fixen Positionen, verteilt über den Gletscher, angelegt. Seit dem Jahr 2018 wurde Schacht 4 an der (ehemaligen) Zunge des Gletschers wegen starkem Gletscherrückzug aufgelassen.

Für die Jahresbilanz wurden in den meisten Beobachtungsjahren nur ein oder zwei Schächte von relativ geringer Tiefe an Punkten nahe dem vermuteten Schneetiefen-Maximum der jeweiligen Akkumulationsfläche angelegt. Die Positionen richteten sich dabei nach der Lage der Akkumulationsflächen, wobei in den letzten Jahren Firndichtemessungen möglichst im Bereich um die Pegel 24 (2009, 2013, 2014), 31 (2020, 2021) oder 37 (2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) durchgeführt wurden. Im Jahr 2024 wurden Messungen in einem Dichteschacht bei Pegel 37 durchgeführt. Dabei wurde sowohl die Dichte des bei der Abschlussbegehung am 29. September vorhandenen Neuschnees bestimmt als auch jene der Altschneerücklagen (siehe Tab. 9).

Generell wird bei allen Messungen im Akkumulationsgebiet eventuell miterfasster Schnee/Firn aus anderen Haushaltsperioden (z. B. aus der vorigen Haushaltsperiode, oder der Periode zwischen Mess- und Referenzdatum) berücksichtigt und dessen Masse vom Gesamtmesswert abgezogen (z.B. Schnee aus dem Spätsommer von den Messungen zur Winterbilanz).

2.2.3 Schneehöhenmessungen

Messungen zur (vertikalen) Schneehöhe erfolgen bei geringer Mächtigkeit und Dichte der Schneedecke (bis ca. 0,4 m) mit einem Meterstab, bei größeren Schneehöhen, vor allem bei der Bestimmung der Winterbilanz, mit Lawinensonden welche bis zur Eis- oder Firnoberfläche des Vorjahres eingestochen werden. Um zufällige Fehler bei den Ablesungen und den Effekt von Unebenheiten an der Oberfläche möglichst gering zu halten, werden am Langenferner immer mindestens drei Sondierungen im Abstand von jeweils 2-5 Metern durchgeführt und in der Folge ein Mittelwert gebildet (siehe Tab.6).

Seit 2015 erfolgen die allermeisten Schneesondierungen im Rahmen der Winterbilanz an fixen Koordinaten welche auch die Pegelpositionen beinhalten. Dies geschieht um die Auswertungen zu homogenisieren und mögliche statistische Analysen in Zukunft zu erleichtern. Trotzdem wurde die Position einiger Messpunkte über die Jahre leicht verändert. Dies ergibt sich einerseits durch leicht veränderte Pegelpositionen, an welche die Sondierungen an den Pegeln natürlich jährlich angepasst wurden. Andererseits wurden einige Messpositionen im Zungenbereich und oberhalb von Pegel 14 etwas vom Gletscherrand weg ins Gletscherinnere verlegt um dem starken Gletscherrückgang der letzten Jahre Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Jahresbilanzmessungen werden Schneehöhenbestimmungen meist nur an den Pegeln und wenigen zusätzlichen Punkten durchgeführt. In Jahren mit großer Ausdehnung der Akkumulationsflächen (2013, 2014) werden auch für die Jahresbilanz Schneehöhensondierungen vorgenommen.

2.2.4 Altschneegrenze und Gleichgewichtslinie

Bei der flächenhaften Auswertung der Jahresbilanz ist die Lage der Altschneegrenzen am Gletscher neben den errechneten Bilanzwerten an den Messpunkten eine äußerst wertvolle Hilfe. Wichtig ist dabei jedoch die Berücksichtigung der Tatsache, dass die Altschneegrenze auch am Ende des Haushaltsjahres meist nicht mit der Gleichgewichtslinie ($b = 0$) gleichzusetzen ist, da die Masse von eventuell vorhandenem Neuschnee am Beginn und am Ende des Haushaltsjahres der lokalen Bilanz abgezogen bzw. zugerechnet werden muss. So beträgt die Bilanz an einem Punkt auf der Altschnee- bzw. Firngrenze am Ende des Haushaltsjahres nur dann tatsächlich 0, wenn am Beginn (1.10.) und am Ende (30.09.) genau gleichviel (oder jeweils kein) Neuschnee lag und in der Untersuchungsperiode

keine Massenänderungen der darunterliegenden Eis-/Firnschichten auftraten. Trotzdem kann durch Kombination der Lage der Altschneegrenze mit den jeweils bei der Abschlussbegehung am Ende des Haushaltsjahres durchgeführten Schneemessungen, die Lage der Gleichgewichtslinie zu einem guten Maß eingeschätzt werden. Die Verortung der Altschneegrenzen erfolgt einerseits durch GPS-Messungen am Gletscher, andererseits durch Fotos und in den letzten Jahren auch zunehmend über Satelliten Aufnahmen des Copernicus-Sentinel-Programmes sowie seit September 2020 mit Bildern der hochauflösenden Web-Cam an der Butzenspitze (Abb.4 und 5).

2.3 Die Messungen zur Winterbilanz 2023/24

Die Messungen zur Winterbilanz 2023/24 erfolgten am 9. Mai 2024. Von vier Personen wurden zwei Schneeschächte angelegt, sowie 85 Sondierungen an den Positionen der Ablationspegel und an zahlreichen weiteren Punkten durchgeführt (Abb. 8).

Aufgrund von Zeitdruck und der stark veränderten Gletschertopographie wurden auch heuer im unteren Gletscherbereich einige Sondierungspunkte ausgelassen, bzw. nicht an den fixen Koordinaten durchgeführt. Diese Punkte sind mit dem Kürzel „ep24/xx“ (Extra Punkt 2024) in den Tabellen 6a und 6b gekennzeichnet. Die den Sondierungen zugeordneten Dichtewerte stützen sich auf die Auswertungen der beiden Schneeschächte. Die Zuordnung der Schneedichtewerte zu den Sondierungen erfolgte manuell, wobei Faktoren wie Seehöhe, Sonneneinstrahlung und Gesamtschneehöhe berücksichtigt wurden. Die Unsicherheiten dabei sind eher klein da die mittlere Dichte über den Gletscher nur geringe Unterschiede aufwies. Eine Sättigung mit Schmelzwasser war trotz der teils milden Witterung auch in den untersten Bereichen des Gletschers noch nicht gegeben.

2.4 Die Messungen zur Jahresbilanz 2023/24

Neben der Winterbegehung am 9. Mai wurden im Sommer 2024 zwei weitere Begehungen am Langenferner durchgeführt. Diese fanden am 8. August und am 29. September statt. Im Rahmen der Abschlussbegehung wurden am 29. September alle Pegelpositionen aufgesucht, wobei an drei Positionen (15, 31 und 33) keine Pegel aufgefunden werden konnten. Während an Position 15 eine ungünstige Kombination aus Neuschnee und geringem freiem Ende des im August neu installierten Pegels ein Auffinden verhinderte, tat dies an den beiden anderen Positionen Altschnee aus dem Vorwinter. Dieser ermöglichte jedoch gleichzeitig eine Bestimmung der (positiven) Bilanz am jeweiligen Ort. Für Position 15 konnte die Eisablation über die sehr homogenen Ablationswerte der benachbarten Pegel in der Periode zwischen 8. August und 29. September recht genau rekonstruiert werden.

Die Punktbilanz konnte somit wie im Vorjahr an 27 Messpunkten bestimmt werden. Dichtemessungen sowohl für den vorhandenen Neuschnee, als auch für den verbliebenen Firn aus dem Winter, wurden bei Pegel 37 durchgeführt. Die Bilanzterme und die Ergebnisse zu den Punktbilanzen sind in Tabelle 1 dargestellt.

2.5 Auswertung der Punktmessungen

Zur Bestimmung der Massenbilanz an den Messpunkten werden die gemessenen lokalen Höhenänderungen (durch Zuwachs oder Verlust von Schnee, Firn und Eis) mit entsprechenden Dichtewerten in Massenänderungen umgerechnet. Während für solides Eis die Dichte von 900 kg/m^3 verwendet wird, wird für Schnee und Firn auf Messwerte aus Dichteschächten zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung der Schneelage an den Messpunkten zu Beginn und zum Ende der Haushaltsperiode wird die lokale spezifische Massenbilanz b bestimmt (siehe Tabellen 1 und 6).

Für die hydrologische Winterperiode 2023/24 konnte die Massenbilanz an zwei Schneesächten und an 83 Sondierungspunkten bestimmt werden. Die Jahresbilanz konnte an insgesamt 27 Punkten bestimmt werden, wobei an Pegel 15 die Ablation zwischen dem 8. August und der Ableseung am 29. September rekonstruiert werden musste. Für die Pegel 31, 33 und 37 wurde das Aufeis an der Altschneebasis auf Grundlage des Messwertes an Pegel 24 und Erfahrungswerten rekonstruiert.

2.6 Flächenhafte Auswertung und topographische Grundlagen

Zur flächenhaften Auswertung werden die bearbeiteten und korrigierten Punktmesswerte der Massenbilanz in das Geographische Informationssystem QGIS übernommen und in die digitale Karte des Gletschers übertragen. In weiterer Folge werden händisch Linien gleicher Massenbilanz mit 250 kg/m^2 Äquidistanz generiert. Diese Linien und die Punktwerte werden digitalisiert und in ESR-ArcGIS mit der Funktion „*Topo to Raster*“ über die Gletscherfläche extrapoliert. Durch Integration der Bilanzwerte der so entstandenen Rasterzellen über die Gletscherfläche (bzw. die Höhenstufen) ergibt sich die absolute Massenbilanz für den gesamten Gletscher (die Höhenstufe). Teilt man diese in weiterer Folge durch die Fläche des Gletschers (der Höhenstufe) erhält man die mittlere (höhenstufen-) spezifische Bilanz (Tab. 2). Detailliertere Informationen zur Massenbilanz-Methodik am Langenferner, insbesondere zur flächenhaften Extrapolation finden sich in Galos et al. (2017).

Die topographische Datengrundlage für die Erstellung der Massenbilanzen 2023/24 am Langenferner bildet ein hochaufgelöstes Geländemodell ($0,5 \times 0,5 \text{ m}$) aus einer vom Amt für Hydrographie und Stauanlagen beauftragten Orthofoto-Befliegung, die am 7. September 2023 bei idealen Verhältnissen durchgeführt wurde. Die Abgrenzung der Gletscherfläche erfolgte manuell auf Basis der vorliegenden Orthofotos (Aufl. $0,1 \times 0,1 \text{ m}$) und des differenziellen Geländemodells 2023-2016 (Aufl. $1 \times 1 \text{ m}$).

Abb.3: Die Verteilung der Vergletscherten Fläche am Langenferner nach Höhenstufen: Die aktuelle Referenztopographie 2023 im Vergleich mit den beiden Vorgängerversionen 2019 und 2016. Die oberste und vor allem die unterste Höhenstufe fallen kaum noch ins Gewicht.

Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	GPS_date	Δh_{ice} 08.08.	Δh_{ice} 29.09.	ρ_{ice}	Δh_{firn}	ρ_{firn}	$h_{snow.start}$	$\rho_{snow.start}$	$h_{snow.end.1}$	$\rho_{snow.end.1}$	$h_{snow.end.2}$	$\rho_{snow.end.2}$	b_{zaw}	b_3	σ
	[m]	[m]	[m]	[yyyymmdd]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]
11a/23	624091	5147582	2871	20230906	-94	-311	900			0		0						50
12/22	624041	5147668	2874	20231002	-97	-310	900			1	400	10	380	8	290	-2790	-2733	50
13a/22	623574	5147707	3038	20231002		-61	900			5	400	0		7	270	-549	-550	50
15/22	623546	5147844	3033	20231002	-56	-256	900			2	400	8	360	9	270	-2304	-2259	150
16/22	623472	5147523	3066	20231002	-67	-247	900			9	400	0		9	300	-2223	-2232	50
17/22	623700	5147412	3044	20231002	-102	-303	900			0		0		7	300	-2727	-2706	75
18/22	623390	5147667	3075	20231002		-59	900			2	400	34	370	11	250	-531	-386	50
20a/22	623256	5147194	3160	20231002		-110	900			7	390	21	350	7	240	-990	-927	50
20c/23 ²	623386	5147245	3142	20231002	-53	-215	900			6	380	8	350	12	230	-1935	-1902	75
21/22	623498	5146987	3216	20231002	-92	-249	900			5	400	16	350	5	230	-2241	-2194	50
22/22	623220	5146869	3216	20231002		-124	900			10	400	6	340	10	230	-1116	-1113	50
23/23	623876	5146703	3280	20231002		-38	850			17	380	22	340	6	220	-323	-300	75
24/23	623525	5146673	3257	20231002		14	800	20	530	11	380	21	340	6	210	218	260	75
25/22	623647	5146308	3352	20231002	9	-129	900			8	380	20	330	18	210	-1161	-1088	75
27/22	623694	5147867	2979	20231002	-37	-252	900			0	400	2	370	10	270	-2268	-2234	50
29/23	623258	5147455	3102	20231002	4	-148	900			15	400	42	350	13	250	-1332	-1213	100
30/23	623729	5146883	3250	20231002		-144	900			9	400	12	340	10	220	-1296	-1269	75
31/23	623209	5146524	3274	20231002		16	800	51	530	19	380	16	340	13	220	398	409	125
32/23	623010	5146929	3235	20231002		-42	900			3	400	14	350	9	230	-378	-320	75
33/19	623315	5147831	3113	20231002		14	900	59	530	3	400	15	350	13	250	439	512	125
34/23	623362	5147332	3112	20231002		-159	900			10	400	5	350	4	240	-1431	-1444	50
35/22	623901	5147655	2918	20231002		-181	900			0	400	29	380	8	280	-1629	-1496	50
36/23	624043	5146857	3277	20231002		-24	900			13	400	16	340	17	220	-216	-176	50
37/23	623698	5146686	3278	20231002		20	800	66	530	24	380	15	340	6	220	510	483	125
38/23	623746	5146504	3324	20231002		-43	800			2	380	18	340	5	220	-344	-279	75
39/23	623361	5146770	3224	20231002		-130	850			13	400	8	340	5	230	-1105	-1118	75
40/23	623893	5147547	2943	20231002	-53	-231	900			4	400	6	380	4	290	-2079	-2061	50
Δh_{ice}	Akumulierte Änderung der Eisdicke an der Oberfläche bis zum angegebenen Datum (positive Werte durch Aufeis)																	
Δh_{firn}	Änderung der Firndicke (hier die Dicke der Firnschicht aus dem Winter 2024) [cm]																	
ρ_{firn}	Dichte der betreffenden Firnschicht (aus dem Schneeschacht bei Pegel 37)																	
$h_{snow.start}$	Schneehöhe zu Beginn des Haushaltsjahres am 1.10.2023 (Messung am 2.10.2023)																	
$\rho_{snow.start}$	Schneedichte zu Beginn des Haushaltsjahres am 1.10.2023 (Messung am 2.10.2023)																	
$h_{snow.end}$	Schneehöhe zum Ende des Haushaltsjahres am 30.09.2024 (Messung am 29.09.2024)																	
$\rho_{snow.end}$	Schneedichte zum Ende des Haushaltsjahres am 30.09.2024 (Messung am 29.09.2024)																	
b_{zaw}	Punktbilanz ohne Schneekorrektur.																	
b	Punktbilanz nach Schneekorrektur.																	
σ	Geschätzter punktspezifischer zufälliger Fehler des Bilanzwertes [kg/m ²]																	
	Werte aus Rekonstruktion																	
Rekonstruktionen																		
	Pegel 15: konnte bei der Abschlussbegehung 2024 nicht gefunden werden wodurch die Ablation seit dem 08.08. auf Basis der umliegenden Pegel rekonstruiert wurde.																	
	An den Pegeln mit Firn aus dem Winter 2024 wurde die Dicke der Aufeissschicht über dem Vorjahreshorizont auf Basis der Messungen an Pegel 24 und aus Erfahrungswerten rekonstruiert.																	

Tab.1: Die Punktbilanzen an den Messpunkten am Langenferner im Haushaltsjahr 2023/24 und Erläuterungen zu den angewandten Rekonstruktionen.

3 Analysen und Ergebnisse

3.1 Der Witterungsverlauf im hydrologischen Haushaltsjahr 2023/24

Bei der Abschlussbegehung am 02.10.2023 bedeckte eine dünne Schneeschicht vom 22. und 23. September den Gletscher. Im oberen Gletscherteil lagen verbreitet ca. 10-20 cm Schnee die durch Wärme und Strahlung stark gesetzt waren. Unterhalb etwa 3000 m und in exponierten Regionen lag bereits kaum noch Schnee, aber dessen Spuren waren auf der Eisoberfläche vielerorts noch als Aufeis vorhanden.

Durch die extrem warme Witterung in der ersten Oktoberhälfte kam es teils noch zur Ablation von einigen cm Eis bis hinauf in den mittleren Bereich des Gletschers, besonders an den Tagen um und nach dem 8. Oktober. Wiederholte Schneefälle nach dem 14. Oktober beendeten das natürliche Haushaltsjahr am Langenferner endgültig. Obwohl auch die zweite Hälfte des Oktobers deutlich wärmer als im klimatischen Vergleich abschnitt, führten wiederholte ergiebige Niederschläge gegen Monatsende bereits zu einer beachtlichen Schneedecke am Langenferner. Der feuchte Trend setzte sich auch zu Beginn des leicht unterdurchschnittlich temperierten Novembers fort, wobei der Rest des Monats dann eher trocken verlief. Der Dezember begann abermals mit ergiebigen Niederschlägen und kühlen Temperaturen. Weitere Niederschläge gab es dann in der deutlich zu milden zweiten Monatshälfte, noch in den Tagen vor Weihnachten und am Monatsende, wodurch sich auch dieser deutlich zu warme Monat in Summe überdurchschnittlich feucht gestaltete. Der Jänner hingegen stellte mit rund 35 mm Niederschlag in Suldén den mit Abstand trockensten Monat der hydrologischen Winterperiode dar. Außerdem war der Monat wieder zu warm, besonders im letzten Drittel. Der Februar verlief durchwegs viel zu warm mit einer Abweichung von rund 4° Celsius gegenüber dem klimatologischen Mittel. Allerdings war auch dieser Monat wieder sehr feucht mit Niederschlägen insbesondere zum Ende des ersten Monatsdrittels und in der letzten Woche des Monats. Auch der März verlief feucht und rund zwei Grad zu mild. Niederschläge gab es über den Monat verteilt, größere Mengen aber insbesondere am Monatsbeginn und -Ende. Der insgesamt ebenfalls zu milde April gestaltete sich zweigeteilt mit einer deutlich zu warmen ersten Hälfte und einer sehr kühlen Periode in der zweiten. Nennenswerte Niederschläge fielen insbesondere am Monatersten, um den 9. und 10. des Monats sowie um den 22. April. Insgesamt lagen die Niederschlagsmengen im April wohl im normalen Bereich, auch wenn der Monat im Vergleich zur restlichen hydrologischen Winterperiode eher trocken verlief. Insgesamt gestaltete sich die hydrologische Winterperiode somit deutlich zu mild aber auch weit überdurchschnittlich nass. Kältespitzen blieben gänzlich aus, ebenso wie lange trockene Perioden.

Die feuchte Witterung setzte sich auch im milden Mai fort. Besonders mit den ergiebigen Niederschlägen zum Monatsende kam noch einiges an Neuschnee auf den Gletschern der Region

dazu. So war Anfang Juni die gemessene Schneehöhe an der Station Madritsch mit jener des Rekordjahres 2014 vergleichbar. Nach weiteren Schneefällen um- und nach dem 10. Juni lag die Schneehöhe 2024 an dieser Station sogar über jener des Jahres 2014 (Abb. 6). Insgesamt verlief der Juni warm, aber durch Unterbrechungen mit mehreren Schneefällen in der Gletscherregion abwechslungsreich und damit nicht allzu ungünstig. Nach letzten Schneefällen zumindest im oberen Teil des Gletschers Anfang Juli, folgte dann eine etwa acht Wochen andauernde Periode mit großteils weit überdurchschnittlichen Temperaturen und völlig ausbleibenden Sommerschneefällen in der die bis dahin weit überdurchschnittlichen Altschneerücklagen dann doch schnell abschmolzen. So war in den vier Wochen zwischen der Begehung am 8. August und den ersten Schneefällen Anfang September, in schneefreien Bereichen des Gletschers nahezu höhenunabhängig eine Eisablation von gut zwei Metern zu verzeichnen. Abgesehen von einem unergiebigem Schneeschaumer im obersten Gletscherteil (oberhalb ca. 3000 m) am 26. August, brachte erst eine labilere Wetterphase ab dem 4. September die ersten Schneefälle am Langenferner. Vor dem 8. September waren diese jedoch nicht nachhaltig und betrafen abermals nur den obersten Gletscherbereich, womit das Massenminimum des Jahres 2024 wohl am 8. September 2024 verzeichnet wurde. Eine Kaltfront auf den 9. September und eine weitere am 13. September brachten Neuschnee bis in die untersten Gletscherbereiche und beendeten das natürliche Haushaltsjahr 2024 am Langenferner. Die meist eher kühle Witterung in der zweiten Septemberhälfte konnte der Schneedecke nicht mehr allzu viel anhaben, bevor in den letzten Septembertagen weitere Schneefälle die Lage absicherten, so dass die Abschlussbegehung am 29. September durch Heli-Unterstützung sogar mit Schi erfolgen konnte – wenn auch knapp. Nach Ende des Haushaltsjahres am 30. September 2024 trat am Gletscher keine nennenswerte Eisablation mehr auf. Feuchte Witterung im Oktober führte zu ständiger Schneebedeckung der Gletscherflächen oberhalb von 2700 m. Auch wenn die Schneefallgrenze wiederholt um diese Höhe pendelte.

Abb.4: Der Langenferner am Morgen des 04.09.2024. An diesem Tag war vermutlich die geringste Ausdehnung der schneebedeckten Flächen zu verzeichnen, während das Massenminimum wohl am 8. September erreicht wurde (<https://www.foto-webcam.eu/webcam/langenferner/2024/09/04/0800>).

Abb.5: Der Verlauf der Schneeschmelze am Langenferner in der Ablationsperiode 2024 anhand von Aufnahmen der Webcam an der Butzenspitze. Anfang Juni ist die Schneedecke mit jener des Jahres 2014 zu vergleichen. Gemäßigte Junitemperaturen führen dazu, dass auch Anfang Juli noch der gesamte Gletscher schneebedeckt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch der Saharastaub aus mehreren Einträgen im Spätwinter/Frühling 2024 sehr gut erkennbar. Im Juli und August beschleunigt sich die Ausaperung massiv, wenn auch die trotz Saharastaub relativ hohe Albedo des Winterschnees ein allzu schnelles Ausapern verhindert. In den ersten Septembertagen ist der Gletscher zu rund 80 % frei von Schnee aus dem Vorwinter, bevor ein massiver Kälteeinbruch mit Neuschnee das natürliche Haushaltsjahr am 9. September weitestgehend beendet.

Abb.6: Der Sommer 2024 anhand von Daten der Stationen Madritsch und Sulden: Die Temperatur verlief im ersten Sommerdrittel eher durchschnittlich mit ergiebigem Neuschnee Ende Mai. Nach den letzten Schneefällen in der Gletscherregion Anfang Juli verlief der Hochsommer jedoch kontinuierlich zu warm und im Mittel wohl rund 3-4°C über dem Mittel der vergangenen 20 Jahre. Erst ein massiver Kälteeinbruch Anfang September beendete das rapide Schmelzen und brachte die Ablation folglich weitgehend zum Erliegen. Die weit überdurchschnittliche fröhsommerliche Schneedecke und die damit verbundene späte Ausaperung, in Kombination mit den Schneefällen und kühlen Temperaturen im September, verhinderten trotz Rekordhitze und gänzlich ausbleibenden Schneefällen im Juli und August ein ähnlich negatives Ergebnis wie in den beiden Vorjahren.

3.2 Die Winterbilanz 2023/24

3.2.1 Ergebnisse

Die mittlere spezifische Winterbilanz 2024 nach fixem Datum (1. Oktober 2023 bis 30. April 2024) am Langenferner beträgt **+1555 kg/m²**. Dieser Wert liegt rund 60 % über dem Durchschnitt der 20 bisherigen Analysejahre von ca. 973 kg/m² und stellt nach der Winterbilanz des Rekordjahres 2013/14 den zweithöchsten Wert in der nunmehr 21-jährigen Datenreihe am Langenferner dar (Abb. 7). Ursächlich für dieses Ergebnis war die anhaltend feuchte Witterung während der durchwegs, teils deutlich zu milden Wintermonate 2023/24. Besonders hervorzuheben sind dabei die ergiebigen Niederschläge in der zweiten Oktoberhälfte sowie jene zu Beginn der Monate November und Dezember. Ein großer Teil der bei den Messungen vorhandenen Schneedecke fiel bereits in diesen ersten drei Monaten der hydrologischen Winterperiode. Aber auch Februar und März brachten größere Niederschlagsmengen am Langenferner. Eher durchschnittlich gestalteten sich nur Jänner und April.

Das Ergebnis für die Winterbilanz 2023/24 basiert auf der Auswertung von Dichteprofilen aus zwei Schneeschächten (Tabellen 4 - 5) sowie den Schneehöhenwerten aus 83 Sondierungen (Tabellen 6a und 6b). Die entsprechenden Messungen wurden am 9. Mai 2024 durchgeführt.

Die Höhenverteilung der Winterbilanz 2024 ist in Tabelle 2 dargestellt, während Abbildung 8 die räumliche Verteilung am Gletscher zeigt. Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Gletscherfläche und die Topographie aus dem Geländemodell 2023 (siehe Kapitel 2.6).

Abb.7: Die gemessenen Winterbilanzen am Langenferner seit dem hydrologischen Winterhalbjahr 2003/04. Die Werte für die Periode 2004 bis 2014 sind das Ergebnis der Reanalyse durch Galos et al. (2017). Die rote Linie markiert das Mittel der Winterbilanzen im Zeitraum 2004 – 2023 von 973 kg/m².

Abb.8: Die räumliche Verteilung der Winterbilanz 2023/24 am Langenferner und die zugrundeliegenden Messpunkte mit den jeweiligen Messwerten.

Die Schneelage bei der Begehung am 9. Mai 2024 war allgemein deutlich überdurchschnittlich. So war selbst um die Parkplätze am Talschluss des Martelltales noch eine geschlossene Schneedecke von einem guten halben Meter vorhanden. Viele Rinnen und Flanken im Hochgebirge waren gut mit Schnee gefüllt wie seit mehreren Jahren nicht mehr. Am Gletscher selbst schien die Schneeverteilung wieder etwas merkbarer vom Wind beeinflusst als in einigen der vergangenen Jahre. Der Horizont des Vorjahres war aber offenbar eher glatt. So unterschieden sich die drei Sondierungen an den jeweiligen Standorten oft kaum untereinander, was auf eine relativ geringe Oberflächenrauigkeit durch wiederholtes oberflächliches Schmelzen und Wiedergefrieren am Ende des natürlichen Haushaltsjahres 2023 hindeutet.

3.2.2 Angewandte Korrekturen

Die Auswertung zur Winterbilanz 2023/24 beinhaltet Korrekturen für Massenänderungen zwischen den Referenzdaten (1. Oktober 2023 und 30. April 2024) und den Begehungszeitpunkten (2. Oktober 2023 und 9. Mai 2024), wobei diese nur die Tage im Mai 2024 betreffen, zumal im kurzen Zeitraum zwischen dem Ende des Haushaltsjahres 2023 am 30. September und der Begehung am 2. Oktober 2023 aufgrund der trockenen und kühlen Witterung bezogen auf den Gesamtgletscher keine signifikanten Massenänderungen stattfanden. Die Akkumulation im Mai 2024 bis zur Begehung am 9. des Monats wurde auf Basis der Daten der Wetterstationen Sulden und Innermartell durchgeführt. Die Werte für die entsprechende Korrektur an den Messpunkten sind in den Tabellen 5a und 5b ersichtlich. Die Unsicherheit dieser Korrektur, die gemittelt über den gesamten Gletscher etwa -77 kg/m^2 ausmacht, liegt im Bereich von ca. $\pm 25 \text{ kg/m}^2$.

Die Massenrücklage (Neuschnee aus dem Frühherbst) aus dem Haushaltsjahr 2022/23 wurde bei der Erstellung der Winterbilanz 2024 insofern berücksichtigt, als dass die Schneelage vom 30.09.2023 auf dem Gletscher von der Schneedecke am 09.05.2024 abgezogen wurde (Spalte $C_{ba\ 23}$ in den Tabellen 5a und 5b). Der Effekt dieser Korrektur beträgt gletscherweit ca. -32 kg/m^2 , deren Unsicherheit in etwa $\pm 15 \text{ kg/m}^2$

3.2.3 Verbleibende Unsicherheiten

Die Unsicherheit der Winterbilanz 2023/24 ist aufgrund der hohen Anzahl an verwendeten Messpunkten (insgesamt 85) und der relativ guten Messbedingungen sowie der geringen räumlichen Dichteschwankungen als eher gering einzuschätzen. Sie dürfte sich bezogen auf die gletscherweite Bilanz mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb des Schwankungsbereiches von $\pm 70 \text{ kg/m}^2$ bewegen (vergl. Galos et al., 2017). Nachfolgende Aspekte liegen dieser Abschätzung zu Grunde.

Bezogen auf die Bilanz des gesamten Gletschers liegen Unsicherheitspotenziale einerseits in den auch heuer fehlenden Messungen in den steilen Gletscherbereichen nordwestlich unterhalb der Drei Kanonen, andererseits an der Messungenauigkeit bei den Sondierungen selbst. So sorgten auch heuer harte Zwischenschichten in der Schneedecke für die ein oder andere Unsicherheit beim Sondieren und schließlich zu zwei ausgeschlossenen Messungen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung zur Schneevertelung auf dem Gletscher erfolgten jedoch stets weitere Sondierungen bei denen die genannten Schichten in den meisten Fällen durchdrungen werden konnten. Trotzdem wurde sicher die ein oder andere Sondierung nicht ganz vertikal angelegt. Dieser Effekt führt zu einem (leichten) positiven Bias im Gesamtergebnis der höchstwahrscheinlich (deutlich) weniger als 25 kg/m² beträgt.

Die mögliche Bildung von Aufeis im Frühjahr kann praktisch ausgeschlossen werden, zumal die Schneedecke noch nirgends einer Schmelzwassersättigung nahe war. Anders verhält es sich mit den bereits erwähnten Schmelz- und Wiedergefrierprozessen am Ende der letztjährigen Schmelzperiode im Oktober 2023. Während die in der Winterbilanz nicht erfasste Eisablation in den unteren Gletscherbereichen zu einem leichten positiven Bias in der Winterbilanz führt, schlägt sich die nicht erfasste verbreitete Bildung von etwas Aufeis negativ nieder. Eine genaue Quantifizierung der Terme bleibt leider unmöglich.

3.3 Die Jahresbilanz 2023/24

3.3.1 Ergebnisse

Der Berechnung der Jahresbilanz über das hydrologische Haushaltsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 liegen Daten aus drei Feldkampagnen zu Grunde. Neben der Frühjahrsbegehung am 9. Mai 2024 wurden zwei Begehungen während des Sommers durchgeführt. Die Abschlussbegehung fand am 29.09.2024 statt und liegt daher, wie am Langenferner üblich, sehr nahe am Ende des hydrologischen Haushaltsjahres (30. September).

Die mittlere spezifische Massenbilanz am Langenferner im hydrologischen Haushaltsjahr 2023/24 (1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024) beträgt: $B_a = -999 \text{ kg/m}^2$. und ist damit jene mit dem siebtgeringsten spezifischen Massenverlust in der nunmehr 21-jährigen Messreihe am Langenferner. Maßgebende Faktoren waren die weit überdurchschnittliche Schneedecke zu Beginn der hydrologischen Sommerperiode mit letzten ergiebigen Schneefällen Ende Mai, der feucht-milde und damit gemäßigte Wetterverlauf bis ins erste Julidrittel und folglich ein Rekord-Hochsommer mit Temperaturen die in der Höhe etwa 4° über dem klimatischen Mittel lagen. Positiv wirkte sich dann jedoch wieder der (im Vergleich der letzten Dekade) doch eher frühe Kälteeinbruch mit ergiebigen Schneefällen ab dem 9. September aus.

Erwähnenswert ist noch der Saharastaub aus mehreren Einträgen im Winter/Frühjahr 2024, der etwa ab Mitte Juni die Albedo der Schneedecke am Gletscher merkbar herabsetzte, jedoch zumindest bis Anfang Juli auch immer wieder durch Neuschneefälle überdeckt wurde.

Nach Ende des Haushaltsjahres am 30. September 2024 trat am Gletscher keine nennenswerte Eisablation mehr auf. Feuchte Witterung im Oktober führte zu ständiger Schneebedeckung der Gletscherflächen oberhalb von 2700 m. Auch wenn die Schneefallgrenze wiederholt um diese Höhe pendelte.

Bemerkenswert waren die besonders starken räumlichen Gradienten der Jahresbilanz 2024 am Gletscher bei einem gleichzeitig relativ schwachen Bilanz-Höhengradienten (Abb. 9 und 10). Dies unterstreicht die starke Korrelation der räumlichen Bilanzverteilung im Jahr 2024 mit der lokalen Winterbilanz und den dafür maßgebenden (topographischen) Faktoren. So bestimmte in erster Linie die Schneemenge am Beginn des Sommers die lokale Jahresbilanz, während Faktoren wie die Seehöhe und die Exposition heuer eine relativ geringe Rolle spielten.

Abb.9: Die Höhenprofile der saisonalen Bilanzen 2023/24 am Langenferner mit den Messpunkten für die Jahresbilanz und die Verteilung der vergletscherten Fläche (2023) nach Höhenstufen. Zur besseren Einordnung grau strichliert die Profile der Jahresbilanzen 2004 bis 2023. Auffallend am Bilanzprofil 2024 ist der schwache Höhengradient. Während die Bilanz 2024 im oberen Gletscherbereich etwa dem Median der Messjahre entspricht, gehört sie in den unteren Höhenstufen zu den am wenigsten negativen Bilanzen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die untersten beiden Höhenstufen nur noch (ganz) kleine, teils schuttbedeckte Flächen umfassen. Der schwache Bilanz-Höhengradient spiegelt sich auch in der Tatsache, dass trotz einem Akkumulationsflächenverhältnis (AAR) von 0,2 keine Gleichgewichtshöhe (ELA) bestimmt werden konnte, zumal sich die Akkumulationsflächen auf fast alle Höhenstufen aufteilen.

Abb.10: Die räumliche Verteilung der Jahresbilanz 2023/24 am Langenferner und die zugrundeliegenden Messpunkte mit den jeweiligen Punktbilanzwerten. Zur besseren Übersicht wurden die Linien gleicher Bilanz in 500er-Schritten dargestellt, die Auswertung erfolgte in 250er-Schritten.

3.3.2 Durchgeführte Korrekturen und Rekonstruktionen zur Jahresbilanz

Abgesehen von der Berücksichtigung der Neuschneehöhen an den Pegeln zum Beginn und zum Ende der Haushaltsperiode (Tab.1) wurden zur Erstellung der Jahresbilanz an den meisten Messpunkten keine Korrekturen angewandt. An Pegel 15 musste aber die Ablation für die Periode zwischen der Begehung am 8. August und dem Ende des Haushaltsjahres rekonstruiert werden, da der Pegel bei der Abschlussbegehung nicht aufgefunden werden konnte. Grund dafür war der vorhandene Neuschnee und das geringe freie Ende des Pegels von nur wenigen cm. Von den Pegeln mit Altschneerücklagen konnte das vorhandene Aufeis am Übergang zwischen Altschnee und Eisoberfläche nur für Pegel 24 bestimmt werden, an den anderen Messeorten im Akkumulationsgebiet 2024 wurde das Aufeis auf Basis dieses Messwertes rekonstruiert. Messwerte die von Rekonstruktionen betroffen sind, wurden in Tabelle. 1 entsprechend gekennzeichnet.

3.3.2 Verbleibende Unsicherheiten bezogen auf die Jahresbilanz

Für das Haushaltsjahr 2024 liegen, wie schon im Vorjahr, Bilanzdaten von 27 Messpunkten in nahezu allen Regionen des Gletschers vor (Tab.1, Abb.9 und 10). Flächen ohne Messpunkte befinden sich in erster Linie in den steilen Hängen nordwestlich der Drei Kanonen. Diese konnten aber im aktuellen Jahr über den Ausaperungszeitpunkt und die Lage der Altschneegrenze zum Ende des Haushaltsjahres gut eingeschätzt werden. Auch für andere Gebiete am Gletscher bieten die vorhandenen Altschneegrenzen eine zusätzliche Information zur flächenhaften Verteilung der Bilanz und damit eine wertvolle Hilfe bei der Extrapolation der Punktmesswerte. Unsicherheiten in diesem Belang sind 2024 also deutlich geringer einzuschätzen als in den beiden Vorjahren. Trotzdem bietet die Extrapolation der Punktmesswerte wohl das größte Unsicherheitspotenzial für die Bilanz 2024.

Die topographischen Datengrundlagen wurden mit den vorhandenen Auswertungen der Orthofotokampagne vom September 2023 endlich wieder nachgeführt und so wurde auch der negative Bias durch zu große Anteile der Referenzflächen in tiefer gelegenen Höhenstufen deutlich reduziert.

Die Massenänderungen zwischen den Begehungen (2.10.2023 und 29.09.2024) und den Referenzzeitpunkten (jeweils 30.09.) sind aufgrund der zeitlichen Nähe und der jeweils kühlen und trockenen Witterung äußerst gering und bieten kaum Potenzial für Unsicherheiten.

Insgesamt sollten sich die möglichen Fehler bezogen auf die gletscherweite Massenbilanz 2023/24 im Bereich von unter 75 kg/m^2 bewegen, wobei dieser konservativen Abschätzung die Annahme eines zufälligen Fehlers von maximal 50 kg/m^2 und eines (negativen) Bias von bis zu 25 kg/m^2 (durch mögliche Unsicherheiten in der Referenzfläche 2023) zugrunde liegt. Weiterführende Informationen zur systematischen Fehlerabschätzung bei Gletschermassenbilanzen finden sich in Galos et al., (2017).

4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Für das hydrologische Haushaltsjahr 2023/24 wurden am Langenferner die Winter- und die Jahresbilanz bestimmt. Die Berechnung der Sommerbilanz erfolgte als Differenz aus der Jahres- und der Winterbilanz (Tab. 2). Die Messungen und Auswertungen erfolgten nach der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum und wurden für die Winterbilanz am 9. Mai 2024, für die Jahresbilanz am 29. September 2024 durchgeführt.

Die Analysen zeigen für die Periode 01.10.2023 bis 30.04.2024 eine weit überdurchschnittliche mittlere spezifische **Winterbilanz** von **1555 kg/m²**. Mit einer Akkumulation von 60 % über dem langjährigen Durchschnitt von 973 kg/m² ist dies nach der Bilanz des Jahres 2014 der zweithöchste Wert in der 21-jährigen Messreihe. Verantwortlich dafür zeichnete eine milde aber über weite Strecken sehr niederschlagsreiche hydrologische Winterperiode 2023/24 mit wiederholten ergiebigen Schneefällen, besonders im Herbst und Frühwinter, aber auch in den Monaten Februar und März.

Die **Jahresbilanz** fällt mit **-999 kg/m²** trotzdem erneut klar negativ aus. Der spezifische Massenverlust fällt aber geringer aus als im langjährigen Mittel (ca. -1300 kg/m²). Dabei ist jedoch die gerade in den letzten Jahren deutlich reduzierte Gletscherfläche, besonders in den unteren Höhenstufen, zu berücksichtigen. Maßgebend für die Jahresbilanz waren die weit überdurchschnittliche Schneedecke zu Beginn der hydrologischen Sommerperiode mit letzten ergiebigen Schneefällen Ende Mai, der feucht-milde und damit gemäßigte Wetterverlauf bis ins erste Julidrittel und folglich ein Rekord-Hochsommer mit Temperaturen die in der Höhe etwa 4° über dem klimatischen Mittel lagen. Saharastaub aus dem Winter/Frühjahr 2024 beschleunigte das rasche sommerliche Abschmelzen der großen Schneerücklagen zusätzlich. Positiv wirkte sich der (im Vergleich der letzten Dekade) doch eher frühe Kälteeinbruch mit ergiebigen Schneefällen ab dem 9. September aus.

In Tabelle 2 sind die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen des Langenfernens für das Haushaltsjahr 2023/24 sowie die spezifischen saisonalen Bilanzen nach Höhenstufen aufgelistet. Abbildung 11 und Tabelle 3 liefern einen Überblick über die saisonalen Bilanzwerte am Langenferner in den einzelnen Messjahren.

Langenferner Bilanzjahr 2023/24							
Zusammenfassung							
	Winter			Sommer		gesamtes Jahr	
	Fläche	ΔM_w	B_w	ΔM_s	B_s	ΔM_a	B_a
	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]
Langenferner	1264674	1966864	1555	-3230503	-2554	-1263638	-999
S_C [m²]	254801		ΔM_C [10³ kg]	82810		B_C [kg/m²]	325
S_A [m²]	1009873		ΔM_A [10³ kg]	-1346449		B_A [kg/m²]	-1333
						ELA [m]	keine
						S_C:S_A	0,252
						AAR	0,201
Winterbilanz				Sommerbilanz			
Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_w	B_w	Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_s	B_s
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]
2725	499	850	1705	2725	499	-2197	-4405
2775	8414	13836	1644	2775	8414	-35133	-4175
2825	22553	42462	1883	2825	22553	-84896	-3764
2875	49389	91665	1856	2875	49389	-206232	-4176
2925	42984	81961	1907	2925	42984	-143307	-3334
2975	43117	76616	1777	2975	43117	-114210	-2649
3025	111586	145747	1306	3025	111586	-358510	-3213
3075	159526	250893	1573	3075	159526	-465228	-2916
3125	132729	209436	1578	3125	132729	-289721	-2183
3175	158654	223928	1411	3175	158654	-384198	-2422
3225	283773	415031	1463	3225	283773	-657721	-2318
3275	199940	331171	1656	3275	199940	-397711	-1989
3325	50181	81673	1628	3325	50181	-89304	-1780
3375	1329	1594	1200	3375	1329	-2134	-1606
Gesamt:	1264674	1966864	1555	Gesamt:	1264674	-3230503	-2554
Jahresbilanz							
Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_s	B_A				
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]				
2725	499	-1347	-2700				
2775	8414	-21298	-2531				
2825	22553	-42434	-1882				
2875	49389	-114567	-2320				
2925	42984	-61345	-1427				
2975	43117	-37593	-872				
3025	111586	-212763	-1907				
3075	159526	-214336	-1344				
3125	132729	-80285	-605				
3175	158654	-160270	-1010				
3225	283773	-242690	-855				
3275	199940	-66540	-333				
3325	50181	-7631	-152				
3375	1329	-539	-406				
Gesamt:	1264674	-1263638	-999				

Tab.2: Die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen und die Verteilung der saisonalen Bilanzen 2023/24 am Langenferner nach Höhenstufen: Fläche S_{ref} , absolute Massenänderung ΔM , mittlere Spezifische Bilanz B , Gleichgewichtshöhe ELA und Akkumulationsflächenverhältnis AAR. Eine Erläuterung der Symbole findet sich auf Seite 3 oder in Cogley et al. (2011).

Abb.11: Die saisonalen Massenbilanzen am Langenferner seit dem Haushaltsjahr 2003/04.

Mittlere spezifische Bilanzen Langenferner [kg/m ²]						
	Reihe			Original		
Jahr	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz
2003/04	1022	-2161	-1140	1083	-2607	-1524
2004/05	750	-2206	-1456	772	-2014	-1233
2005/06	925	-2439	-1514	1039	-2495	-1456
2006/07	558	-2096	-1539	642	-2259	-1616
2007/08	814	-2132	-1318	849	-2486	-1637
2008/09	1267	-2209	-942	1343	-2341	-998
2009/10	837	-1336	-493	1076	-1735	-659
2010/11	965	-2131	-1166	944	-2022	-1078
2011/12	942	-2488	-1556	995	-2527	-1532
2012/13	1213	-1462	-246	1255	-1476	-221
2013/14	1642	-1201	441			
2014/15	932	-2659	-1727			
2015/16	951	-1960	-1010			
2016/17	731	-2797	-2066			
2017/18	970	-3504	-2534			
2018/19	1212	-2265	-1052			
2019/20	1112	-1996	-884			
2020/21	1183	-1912	-729			
2021/22	622	-4029	-3408			
2022/23	804	-2924	-2120			
2023/24	1555	-2554	-999			
Mittelwert	1000	-2308	-1308			

Tab.3: Die Werte für die saisonalen- sowie für die Jahresbilanzen am Langenferner seit Beginn der Messungen im Haushaltsjahr 2003/04. Links die Bilanzreihe mit den re-analysierten Werten für die Jahre 2004 – 2013 (Galos et al., 2017), rechts die originalen Werte für die erste Messdekade.

5 Dokumentation der geleisteten Arbeiten

5.1 Winterbegehung am 09.05.2024

Ziel der Begehung:

Messung der Massenrücklage aus der Akkumulationsperiode 2023/24 zur Erstellung der Winterbilanz sowie Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

- Stephan Galos (Organisation und Leitung der Messungen)
- Michael Binder, Andrea Mayer, Martin Perfler

Ablauf:

Anfahrt in zwei Autos ins hinterste Martelltal zum Parkplatz der Zufallhütte da der Weg zum ehemaligen Hotel Paradies noch durch Winterschnee unpassierbar ist. Nach kurzem Marsch zum Landeplatz beim verfallenen Hotel Paradies Adjustierung und Anflug auf den Gletscher mit dem Helikopter um ca. 07:40 Uhr. Nach einer kurzen Besprechung und der Aufnahme des Materials folgt die kurze Abfahrt zu den obersten Sondierungspunkten wo um ca. 08:20 Uhr mit der Arbeit begonnen wird. Wie üblich werden die Arbeiten in zwei Teams aufgeteilt durchgeführt. „Team Blau“ (Galos, Mayer) führt die Sondierungen im östlichen Teil des oberen Gletscherbereiches durch und legt Schacht 1 an, während „Team Rot“ (Binder, Perfler) sich den westlichen Bereich vornimmt und Schacht 2 aushebt. Bei Schacht 2 treffen sich die beiden Teams. In der Folge übernimmt Team Binder/Perfler die Sondierungen im abgetrennten nordwestlichen Gletscherteil (Eisseepass – Felsköpfl) während Team Galos/Mayer die Aufnahme von Schacht übernimmt. Bei Pegel 13a treffen die beiden Teams wieder zusammen bevor noch die letzten Sondierungen am verbleibenden Rest der Gletscherzunge koordiniert und ausgeführt werden. Aufgrund der hohen Schneelage und dem damit verbundenen großen Arbeitsaufwand muss sowohl auf einen Besuch der Wetterstation am Felsköpfl als auch auf das Anlegen von Schacht 3 auf der Zunge verzichtet werden. Letzte Sondierung um 16:40 Uhr. Abfahrt ins Gletschervorfeld und kurz nach 17:00 Uhr Abflug mit dem Heli ins Tal zum Ausgangspunkt.

Aufgrund der überdurchschnittlichen Schneelage wäre eine Schiabfahrt mit kurzen Unterbrechungen noch bis hinunter zum Parkplatz möglich gewesen. Die Abholung mit dem Helikopter verlängert aber die mögliche Arbeitszeit und stellt eine wesentliche Erleichterung bei der Ausführung der notwendigen Arbeiten dar. Insbesondere im Hinblick auf die schneereichen Verhältnisse bei der Winterbegehung 2024.

Ausgeführte Arbeiten:

In zwei Schneeschächten wurden Mächtigkeit und Dichte der Schneedecke gemessen, die sich seit dem Ende der Ablationsperiode 2023 auf dem Langenferner angesammelt hatte. Zusätzlich wurden insgesamt 85 Sondierungen, so gut wie möglich über die Gletscherfläche verteilt, durchgeführt, um die Mächtigkeit der Schneedecke und deren Verteilung zu messen.

Aktuelle Situation:

Der Gletscher präsentierte sich nach einem milden aber besonders feuchten Winterhalbjahr unter einer deutlich überdurchschnittlichen Schneedecke. Auch die Lage der Schneegrenze ist für die Jahreszeit niedrig mit geschlossener Schneedecke bis hinunter zum Zufrittsee (zumindest nord- und westseitig). Unterhalb einer Höhe von ca. 2300 m ist die Schneeoberfläche von deutlich sichtbarem Saharastaub bedeckt, weiter oben ist dieser überlagert von weiteren Schneeschichten.

Die Schneelage am Gletscher ist inhomogener als im Vorjahr, gänzlich abgeblasene Bereiche sind aber selbst in den exponierten Spaltenzonen keine auszumachen. Auch felsige Bereiche in der Region sind meist von Neuschnee der letzten Woche bedeckt. Viele Rinnen und Flanken sind schneegefüllt wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Witterung:

In der Früh abgesehen von wenigen Zirren nahezu wolkenlos, später auch wenige mittelhohe Wolken. Trotzdem den ganzen Tag überaus sonnig bei relativ wenig Wind. Der Jahreszeit und der Witterung entsprechende milde Temperaturen. Nullgradgrenze wohl um die 3000 m.

Abb.12: Beim ehemaligen Hotel Paradies liegt noch etwa ein halber Meter Schnee (S. Galos).

Abb.13: Deutlich überdurchschnittliche Schneelage oberhalb der Zufallhütte (S. Galos).

Abb.14: Das Vorfeld des Langenferners sieht man nur sehr selten so tief verschneit. Blick aus dem Heli (S. Galos).

Abb.15: Andrea Mayer bei Beginn der Arbeiten, im Hintergrund die Königspitze (S. Galos).

Abb.16: Blick auf die Casatihütte mit Königspitze, Ortler und Suldenspitze im Hintergrund (S. Galos).

Abb.17: Blick auf die Gipfel und Gletscher des Veneziakammes östlich des Martelltales (S. Galos).

Abb.18: S. Galos beim Sondieren im mittleren Gletscherteil zwischen den Pegeln 17 und 34 (M. Perfler).

Abb.19: Der Zungenbereich des Langenferners aus dem Heli kurz nach dem Start zum Rückflug (S. Galos).

Abb.20: Schacht 1 (S. Galos).

Abb.21: M. Binder in Schacht 2 (M. Perfler).

5.2 Erste Sommerbegehung am 08.08.2024

Ziel der Begehung:

Nachbohren von mehreren Ablationspegeln und Ablesen möglichst aller Ablationspegel an deren Position kein Altschnee mehr vorhanden ist. Dokumentation der allgemeinen Situation am Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Michael Binder

Ablauf:

Um 04:00 Uhr Abfahrt aus Natters über Innsbruck und den Reschenpass zum üblichen Heli-Abflugpunkt beim verfallenen Hotel Paradies im hintersten Martelltal. Sortieren der Ausrüstung und kurze Besprechung bevor schon um kurz nach 07:00 Uhr der Helikopter der Fa. Heli-Austria eintrifft.

Abflug um 07:15 Richtung Gletscher wo südöstlich von Pegel 22 der Dampfbohrer im Blankeis deponiert wird. Weiterflug zum Plateau im Bereich des höchsten Punktes am Langenferner nahe Pegel 25. Nach kurzer Adjustierung Beginn der Arbeiten bei Pegel 25 der wider Erwarten bereits keinen Altschnee mehr aufweist. Die Aufzeichnungen im Feldbuch und das Aufeis beim Pegel nahe der Altschneegrenze zeigen aber, dass noch keine Eisablation aufgetreten ist. Abstieg über die Position von Pegel 38, der wegen Altschnee nicht gefunden wird, weiter über Pegel 37 und 24 (ebenfalls nicht gefunden wegen Altschnee) zu Pegel 39 der an der Altschneegrenze aufgefunden werden kann. Nach der Ablesung weiter zum deponierten Dampfbohrer und zu Pegel 21, der aufgefunden und nachgebohrt wird. Im oberen Teil des Gletschers werden die Pegel 23, 31, 32 und 36 nicht aufgesucht, weil ein Auffinden aufgrund der Altschneelage kaum wahrscheinlich ist. Die Pegel 22 und vor allem 30 wären möglicherweise schon zu finden gewesen, wurden aber aufgrund des geplanten Arbeitspensums nicht aufgesucht.

Nach den Arbeiten bei Pegel 21 Abstieg zu Pegel 20a (nicht gefunden, Altschnee) und weiter zu Pegel 20c der ebenfalls nachgebohrt wird. In der Folge Ablesen der Pegel 29 und 16. Letzterer wird wie auch die Pegel 17, 15 und 27 nachgebohrt. Im mittleren Gletscherteil werden die Pegel 18 und 33 wegen offensichtlichem Vorhandensein von größeren Mengen an Altschnee nicht aufgesucht. Pegel 13a wird aufgesucht aber im Altschnee nicht gefunden. Pegel 34 (im Bereich nahe der Altschneegrenze) wird nicht aufgesucht.

Bei der Wetterstation am Felslöpfel werden die Daten durch einen Wechsel der Speicherkarte gesichert und der längst übervolle Niederschlagsmesser geleert. Die Station scheint in relativ gutem Zustand, der Sternpyranometer ist halbwegs ausgerichtet, während die Linse am CNR-4 nicht klar sichtbar ist. Die Lüftung des Rotronic ist intakt.

Nach kurzer Rast weiter hinunter zu Pegel 12 der als letzter Pegel nachgebohrt wird. Aufsuchen der Pegel 35 (im Altschnee nicht gefunden) 40 und 11. Abstieg ins Gletschervorfeld wo um ca. 15:50 ein geeigneter Punkt zur Abholung durch den Helikopter erreicht wird. Dieser trifft um ca. 16:30 ein. Wenige Minuten später Landung beim Hotel Paradies. Sortieren der Ausrüstung und Rückfahrt über den Reschen (mit Pizzastop) nach Innsbruck/Natters. Erreichen des Ziels um 20:45 Uhr.

Ausgeführte Arbeiten:

Es wurden 18 von 27 Pegelpositionen am Gletscher aufgesucht. Dabei konnten 12 Pegel aufgefunden und abgelesen werden. Sieben dieser Pegel wurden nachgebohrt, die meisten davon bei Bohrtiefen um die 10m oder mehr. Insgesamt betrug die Bohrleistung gut 70m. Das Pegelnetz wurde somit selbst im Falle extremer Ablation bis zum Ende des Haushaltsjahres abgesichert. Bei einer weiteren Bohraktion bei der Abschlussbegehung könnten eventuell die Pegel 25 und 18 nachgebohrt werden, sowie die Holzpegel im oberen Gletscherbereich wie üblich erneuert werden.

Aktuelle Situation:

Der Gletscher präsentiert sich nach einem sehr schneereichen Winter, anders als in den Vorjahren, noch mit größeren Altschneerücklagen. Wobei in den Tagen vor der Begehung größere Flächen ausgeapert sind und jetzt ca. 35 bis 45 % der Fläche frei von Altschnee sind. Aufgrund der großen Schneemengen und der damit trotz der warmen Witterung späten Ausaperung, halten sich die Abschmelzbeträge bis jetzt in Grenzen. An exponierten, schneearmen Stellen um Pegel 17 und nordöstlich davon sind aber doch bereits zwei Meter, um Pegel 12 ca. ein Meter an Eisdicke geschmolzen. Räumliche Gradienten am Gletscher sind dabei stärker von der ungleichmäßigen Schneelage als von der Höhe dominiert.

Witterung:

Perfektes Arbeitswetter. Sonnig bis bewölkt, sehr wenig Wind und angenehme Temperaturen wegen der teils durch hohe und mittelhohe Bewölkung leicht reduzierten Sonnenstrahlung. Schmelzvorgänge in der Früh nach guter nächtlicher Ausstrahlung und oberflächlichem Frost gering. Im Tagesverlauf deutlich zunehmend. Am Nachmittag Abflüsse getrübt und deutlich (aber nicht extrem) angeschwollen. Nullgradgrenze wohl über 4000 m.

Abb.22: Aufnahme (Ausschnitt) der Webcam an der Butzenspitze am Morgen des 08.08.2024. Altschnee noch auf weiten Teilen des Gletschers (<https://www.foto-webcam.eu/webcam/langenferner/2024/08/08/0840>).

Abb.23: Blick vom obersten Teil des Langenferners auf Königsspitze, Ortler und Suldenspitze. Der Bereich nahe Pegel 25 ist bereits ausgeapert. (S. Galos).

Abb.24: Blick auf das obere Gletscher-Plateau östlich der Casatihütte (S. Galos).

Abb.25: Die beiden Pegel an Position 39 weisen gerade noch etwas Altschnee auf (S. Galos).

Abb.26: M. Binder beim Nachbohren von Pegel 21 (S. Galos).

Abb.27: Auch bei Pegel 29 ist noch Altschnee vorhanden (S. Galos).

Abb.28: Blick von Pegel 29 Richtung Zufallspitzen (S. Galos).

Abb.29: Blick von der Felsrippe nördlich von Pegel 13a auf die Steilhänge nördlich der Drei Kanonen (S. Galos).

Abb.30: Blick von der Wetterstation am Felsköpfl hinauf zum Eisseepass (S. Galos).

Abb.31: Blick hinaus ins Martelltal. Die Gletscher des Veneziaammes sind zu unterschiedlichen Teilen bereits frei von Winterschnee (S. Galos).

Abb.32: Die instabilen Felswände südlich der Wetterstation am Felsköpfl (roter Pfeil) (S. Galos).

Abb.33: Blick vom Gletschervorfeld hinauf zu den Resten der Getscherzunge (S. Galos).

5.3 Zweite Sommerbegehung (Abschlussbegehung) am 29.09.2024

Ziel der Begehung:

Erhebung der notwendigen Daten zur Erstellung der Jahresbilanz 2024. Aufsuchen aller Pegelpositionen und Messung der Ablation bzw. der Akkumulation durch Neuschnee. Check der Wetterstation am Felsköpfl, Auslesen der Daten und Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Christoph Klug und Lorenzo Rieg

Ablauf:

Um 04:40 Uhr Abfahrt in Natters nach Pfaffenhofen, Zustieg von C. Klug und Weiterfahrt nach Prutz wo die Gruppe durch L. Rieg komplettiert wird. Weiter nach Hintermartell zur Ruine des ehemaligen Hotel Paradies. Um ca. 08:00 Uhr Abflug mit dem Hubschrauber zum höchsten Punkt des Langenferners nahe Pegel 25. Start der Arbeiten am Gletscher mit Schi kurz vor 08:40 Uhr. Ablesen der Pegel in folgender Reihenfolge: 25, 38, 23. Während S. Galos die Messungen bei Pegel durchführt und dort auch einen Altschneeschart anlegt, suchen C. Klug und L. Rieg die Pegel 36 und 30 auf bevor sich die Gruppe bei Pegel 37 wieder trifft. Gemeinsam weiter zu den Pegeln 24 und 31. An letzterer Position kann wegen dem vorhandenen Altschnee leider keiner der Pegel aufgefunden werden. So wird die Altschneehöhe in einem Schacht (ohne Abstiche) bestimmt. Ablesung weiterer Pegel in der Reihenfolge 39, 21, 22, 32, 20a, 20c und 34. Abermals trennen sich die Gruppen und S. Galos liest die Pegel 29, 33 und 18 ab während C. Klug und L. Rieg die Pegel 16, 17 und 13a ablesen. Wieder gemeinsam weiter zu Pegel 15, der als einziger der Pegel ohne Altschnee nicht gefunden werden kann. Ablesung von Pegel 27 und anschließend Aufsuchen der Wetterstation am Felsköpfl wo die Speicherkarte getauscht und der Niederschlagsmesser entleert und mit Frostschutzmittel beschickt wird. Nach einer Pause im windgeschützten Bereich nordöstlich unterhalb des Felsköpfls erfolgt der (vor allem mit Schi im Gepäck) zunehmend heikle Abstieg auf den Rest der ehemaligen Gletscherzunge im Bereich von Pegel 12. S. Galos liest die Pegel 35 und 40 ab, L. Rieg und C. Klug die Pegel 12 und 11a. Gemeinsames Warten auf den Rückflug direkt am Eisrand, östlich von Pegel 12. Rückflug um kurz nach 16:00 Uhr wieder hinunter zum Parkplatz. Rückfahrt mit einem Zwischenstopp beim Pizzaweltmeister in Mals.

Ausgeführte Arbeiten:

Es wurden alle Pegelpositionen aufgesucht. An 24 von 27 Positionen konnten Pegel aufgefunden und abgelesen werden. Die Pegel 31 und 33 konnten vermutlich wegen dem vorhandenen Altschnee nicht gefunden werden. Nur Pegel 15 war unter den rund 20 cm Neuschnee nicht zu finden. Wobei einige weitere Pegel bei nur geringfügig mehr Neuschnee nicht zu finden gewesen wären! An allen Positionen wurden Messungen der Neuschneehöhe und, wo vorhanden, auch des Altschnees durchgeführt. Fast alle aufgefundenen Pegel wurden mit GPS neu eingemessen. An der Wetterstation Felsköpfl wurden Daten ausgelesen und der Niederschlagssensor mit Frostschutz beschickt. Weiters wurden die aktuellen Verhältnisse am- und um den Gletscher ausführlich mit Fotos dokumentiert.

Aktuelle Situation:

Der allergrößte Teil des Gletschers ist von einer dünnen Schneeschicht bedeckt wobei ab dem mittleren Teil noch Schnee aus den Schneefällen rund um den 9. September vorhanden war, während diese Schicht im untersten Bereich durch Regen am 27. September geschmolzen war. Meist gut 10 cm Schnee stammten vom Schneefall in der Nacht auf den 28. September. So war bis auf sehr exponierte Stellen der gesamte Gletscher von einer relativ kompakten Schneeschicht bedeckt was die Durchführung der Arbeiten mit Schi ermöglichte. Die Schneehöhen lagen im oberen Bereich bei ca. 15 – 25 cm, im unteren Bereich meist bei 5 bis 15 cm. In eingewehten Bereichen, z.B. um Pegel 18 betrug die Schneehöhe bis zu einem knappen halben Meter.

Die Durchführung mit Schi und die guten Verhältnisse ermöglichten ein rasches Fortkommen, der Aufwand bei den Schneehöhenmessungen hielt sich aufgrund der trotzdem relativ geringen Schneehöhen in Grenzen. Auf das eigentlich geplante Nachbohren der Holzpegel im oberen Gletscherbereich wurde aus strategischen Gründen verzichtet und somit können die Arbeiten ohne Stress bereits um 15:40 Uhr abgeschlossen werden.

Witterung:

Sonniger aber kühler Herbsttag mit teils lebhaftem, aber nie starkem Wind. Wenig hohe Bewölkung. Temperaturen für die Jahreszeit eher kühl. Nullgradgrenze unter 3000 m. Somit trotz sonnigem Wetter nur in sehr der Sonne ausgesetzten Bereichen feuchter Schnee. Sonst kaum Oberflächenschmelze, selbst im unteren Gletscherbereich. Entsprechend geringe Abflüsse.

Abb.34: Der Zungenbereich des Langenferners beim Anflug zur Abschlussbegehung (S. Galos).

Abb.35: Gute Stimmung bei Beginn der Arbeiten zur Abschlussbegehung 2024 (L. Rieg).

Abb.36: Die Fortbewegung mit Ski erleichterte die Bewältigung des großen Arbeitspensums bei der Abschlussbegehung ganz wesentlich. Blick von Pegel 39 hinauf zum südwestlichen Gletscherrand um Pegel 31 (S. Galos).

Abb.37: Der westliche Gletscherteil zwischen den Pegeln 34 und 18 beim morgentlichen Anflug (S. Galos).

Abb.38: Blick von der Felsrippe südlich Pegel 33 auf den oberen Gletscherteil (S. Galos).

Abb.39: Blick nach Westen auf den Bereich um die Pegel 20a und 20c mit Suldenspitze (S. Galos).

Abb.40: Der Gletscherbereich zwischen Pegel 18 und 13a. Im Hintergrund Eisse- und Butzenspitze (S. Galos).

Abb.41: Der seit 2022 völlig abgeschnittene Nordwestteil des Langenferners unterhalb des Eisseepasses (S. Galos).

Abb.42: Die Steilhänge nördlich der Drei Kanonen mit den verbliebenen Gletscherresten (S. Galos).

Abb.43: Ablagerungskegel zeugen von der Instabilität der durch den Gletscherrückgang freiwerdenden Felsbereiche südlich der Wetterstation auf dem Felsköpfl (S. Galos).

Abb.44: Blick von Pegel 40 auf die Reste der Gletscherzunge und das Gletschervorfeld (S. Galos).

6 Tabellen und Messwerte

6.1 Die Schneeschächte vom 9. Mai 2024

Es folgen die Tabellen mit den Auswertungen zu den Dichte- und Wasserwertmessungen in den zwei Schneeschächten welche im Zuge der Begehung am 09.05.2024 am Langenferner angelegt wurden. Die Positionen der beiden Schächte stimmen mit den üblichen Positionen in den vergangenen Jahren überein. Auf das Anlegen von Schacht 3 musste wegen der großen Schneehöhen und dem damit verbundenen Arbeits- und Zeitaufwand verzichtet werden.

Schacht S1: S. Galos & A. Mayer, 09.05.2024							
GPS (ETRS89, 32N) RW: 623525 HW: 5146672 Alt: 3261						Pegel 24/22	
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
4,68	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,211	628	545	83	155	33
2		0,211	667	545	122	228	48
3		0,211	713	545	168	314	66
4		0,211	705	545	160	299	63
5		0,211	735	545	190	355	75
6		0,211	739	545	194	363	77
7		0,211	740	545	195	365	77
8		0,211	752	545	207	387	82
9		0,211	749	545	204	382	81
10		0,211	763	545	218	408	86
11		0,211	770	545	225	421	89
12		0,211	771	545	226	423	89
13		0,211	782	545	237	443	94
14		0,211	795	545	250	468	99
15		0,211	796	545	251	469	99
16		0,211	800	545	255	477	101
17		0,211	797	545	252	471	99
18		0,211	812	545	267	499	105
19		0,211	799	545	254	475	100
20		0,211	802	545	257	481	101
21		0,211	815	545	270	505	107
22		0,211	816	545	271	507	107
		0,090	800	545	255	1118	101
Gesamt:	0,000	4,732	17546	12535	5011	418	1978
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			-0,05	rho [kg/m ³):	418	ww [kg/m ²):	-22
Schnee 30.09.2023 (Messung 02.10.2023)			0,11	rho [kg/m ³):	380	ww [kg/m ²):	-42
Schnee seit inkl. 01.05.2024 ¹⁾ :				rho [kg/m ³):		ww [kg/m ²):	-90
				korrigiert:	1824 kg/m²		

Tab.4: Die Auswertung zu Schacht 1 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 9. Mai 2024.

¹⁾ Die Quantifizierung des Neuschnees seit dem 1. Mai erfolgte auf Basis von Niederschlagsdaten der Stationen Sulden und Hintermartell wo im Mittel ca. 4,7% des Niederschlages der Messperiode zwischen dem 1. und 9. Mai gefallen sind. Stratigraphisch war eine Abgrenzung leider nicht möglich.

Schacht S2: S. Galos & A. Mayer, 09.05.2024							
GPS (ETRS89, 32N)	RW: 623398	HW: 5147545	Alt: 3079				
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m³]				
3,99	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]
1		0,211	656	553	103	193	41
2		0,211	695	553	142	266	56
3		0,211	722	553	169	316	67
4		0,211	750	553	197	368	78
5		0,211	732	553	179	335	71
6		0,211	749	553	196	367	77
7		0,211	762	553	209	391	82
8		0,211	771	553	218	408	86
9		0,211	768	553	215	402	85
10		0,211	785	553	232	434	92
11		0,211	796	553	243	455	96
12		0,211	789	553	236	441	93
13		0,211	799	553	246	460	97
14		0,211	807	553	254	475	100
15		0,211	796	553	243	455	96
16		0,211	803	553	250	468	99
17		0,211	813	553	260	486	103
18		0,211	810	553	257	481	101
19		0,211	815	553	262	490	103
20		0,080	810	553	257	1268	101
Gesamt:		4,089	15428	11060	4368	422	1724
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			-0,10	rho [kg/m³]:	422	ww [kg/m²]:	-42
Schnee 30.09.2023 (Messung 02.10.2023)			0,08	rho [kg/m³]:	400	ww [kg/m²]:	-32
Schnee seit inkl. 01.05.2024 ¹⁾ :				rho [kg/m³]:		ww [kg/m²]:	-77
					korrigiert:	1573 kg/m²	

Tab.5: Die Auswertung zu Schacht 2 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 4. Mai 2023.

¹⁾ Die Quantifizierung des Neuschnees seit dem 1. Mai erfolgte auf Basis von Niederschlagsdaten der Stationen Suldner und Hintermartell wo im Mittel ca. 4,7% des Niederschlages der Messperiode zwischen dem 1. und 9. Mai gefallen sind. Stratigraphisch war eine Abgrenzung leider nicht möglich.

4.3 Die Schneehöhensondierungen vom 9. Mai 2024

Nr.	LGF_ID	X UTM	Y UTM	Alt	prob ₁	prob ₂	prob ₃	ext	h _s	rho _s	c _{ba 23}	c _{bs 24}	a _{bw}	b _{wraw}	b _{wfix}
		[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]				
1	11a/23	624086	5147588	2878	155	130	140	240	382	420	8	75	0	1603	1520
2	12/22	624044	5147668	2886	172	165	169	240	409	425	4	81	0	1737	1651
3	13a/22	623573	5147707	3042	-40	-50	-55	240	192	422	2	38	0	809	769
4	15/22	623545	5147847	3035	75	83	85	240	321	422	8	63	0	1355	1283
5	16/22	623470	5147523	3075	155	165	158	120	279	422	36	54	0	1179	1089
6	17/22	623698	5147412	3051	36	31	35	120	154	422	0	30	0	650	619
7	18/22	623389	5147666	3076	185	150	170	240	408	420	8	80	0	1715	1627
8	20a/22	623254	5147194	3161	156	154	165	240	398	420	27	77	0	1673	1568
9	20c/23	623388	5147245	3141	170	173	168	120	290	420	23	56	0	1219	1140
10	21/22	623496	5146987	3218	-4	6	4	200	202	420	20	39	0	848	789
11	22/22	623228	5146870	3214	119	115	113	240	356	420	40	68	0	1494	1385
12	23/23	623877	5146703	3276	190	191	189	200	390	418	65	73	0	1630	1491
13	25/22	623647	5146311	3358	140	144	144	160	303	416	30	58	0	1259	1171
14	27/22	623693	5147866	2990	170	166	162	240	406	422	0	80	0	1713	1633
15	29/23	623258	5147455	3108	140	132	132	240	375	420	60	71	0	1574	1442
16	30/23	623729	5146883	3253	93	93	95	200	294	418	36	56	0	1228	1135
17	31/22	623212	5146525	3280	289	272	276	240	519	418	72	98	0	2169	1999
18	32/22	623009	5146930	3238	310	315	308	240	551	420	12	108	0	2314	2194
19	33/19	623315	5147827	3120	253	260	235	240	489	420	12	96	0	2055	1947
20	34/23	623362	5147330	3119	92	95	85	240	331	420	40	63	0	1389	1285
21	35/22	623900	5147656	2937	330	330	330	120	450	425	0	90	0	1913	1823+
22	36/23	624044	5146860	3275	159	158	160	200	359	418	52	68	0	1501	1380
23	37/23	623701	5146683	3276	335	337	332	200	535	418	91	100	0	2235	2043
24	38/23	623747	5146505	3332	313	323	310	80	395	416	8	77	0	1645	1559
25	39/23	623362	5146769	3226	80	78	87	240	322	420	52	61	0	1351	1238
26	40/23	623898	5147547	2939	152	147	152	240	390	425	8	77	0	1659	1573
27	b02	623725	5146270	3367	250	252	253	0	252	416	25	48	0	1047	974
28	b03	623677	5146404	3351	275	281	282	80	359	416	35	68	0	1495	1391
29	b04	623804	5146470	3335	340	340	340	80	420	416	80	78	0	1747	1589+
30	b05	623666	5146505	3327	235	237	238	240	477	416	35	91	0	1983	1856
31	b06	623847	5146586	3308	340	327	333	160	493	418	70	93	0	2062	1898
32	b07	623620	5146599	3296	228	227	219	240	465	418	70	88	0	1942	1784
33	b08	623745	5146636	3293	340	340	340	160	500	418	70	95	0	2090	1925+
34	b11	623629	5146752	3262	212	217	212	200	414	418	65	78	0	1729	1586
35	b12	623777	5146786	3268	197	192	182	200	390	418	55	74	0	1632	1502
36	b13	623976	5146773	3272	146	147	145	200	346	418	50	65	0	1446	1330
37	b15	623887	5146847	3270	158	164	162	200	361	418	45	69	0	1510	1396
38	b19	623660	5146990	3221	80	70	68	200	273	418	35	52	0	1140	1052
39	b21	623372	5146935	3212	162	161	163	120	282	420	40	54	0	1184	1090
40	b22	623265	5146992	3200	208	209	207	120	328	420	30	63	0	1378	1284
41	b23	623198	5147092	3182	246	247	245	120	366	420	35	70	0	1537	1431
42	b24a	623374	5147149	3166	285	290	287	120	407	420	35	79	0	1711	1597

Tab.6a: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2023/24. Fortlaufende Nummer, Messpunkt-ID (für die Nummern 1 bis 26 die ID des Pegels an dessen Standort die Sondierungen durchgeführt wurden), UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Sondenverlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Sommerschnee 2023, Korrektur für Schnee seit 01.05.2024, Korrektur für herbstliche Eisschmelze (aufgrund fehlender Daten nicht durchgeführt) und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2023 bis 30.04.2024 (An Messpunkten deren Bilanz mit einem „+“ gekennzeichnet ist, konnte der Vorjahreshorizont mit der Sonde nicht bei allen Sondierungen erreicht werden, die Werte verstehen sich als Mindestwerte). In Rot: nicht in der Analyse berücksichtigte Ausreißer.

Nr.	LGF_ID	X UTM	Y UTM	Alt	prob ₁	prob ₂	prob ₃	ext	h _s	rho _s	c _{ba 23}	c _{bs 24}	a _{bw}	b _{w raw}	b _{w fix}
		[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]				
43	b25	623490	5147168	3163	285	283	288	120	405	420	35	78	0	1702	1589
44	b29	623521	5147276	3118	350	350	350	120	470	420	40	91	0	1974	1843+
45	b30	623786	5147301	3066	208	203	212	120	328	420	25	63	0	1376	1287
46	b32	623584	5147431	3047	132	130	127	120	250	422	25	48	0	1054	980
47	b34a	623277	5147621	3102	219	214	220	240	457,7	420	30	89	0	1922	1803
48	b38a	623400	5147959	3078	292	305	310	240	542,3	420	15	106	0	2278	2156
49	b40	623460	5147911	3055	249	228	241	240	479	422	15	94	0	2023	1913
50	b47	623670	5147289	3074	350	350	350	120	470	420	40	91	0	1974	1843+
51	ba0	623443	5146715	3236	170	154	150	240	398	420	50	76	0	1672	1545
52	ep23a	623702	5147807	2993	320	320	320	240	560	422	8	110	0	2363	2244
53	ep23h	624241	5147738	2816	125	105	160	240	370	425	0	74	0	1573	1498
54	ep23k	623262	5147818	3139	195	170	185	240	423	420	25	82	0	1778	1670
55	ep23l	623610	5147811	3020	210	168	190	240	429	422	8	85	0	1812	1719
56	ep24a	623518	5146879	3228	71	59	57	200	262	420	45	50	0	1102	1007
57	ep24b	623390	5146851	3214	170	169	174	120	291	420	45	55	0	1222	1122
58	ep24c	623348	5147899	3101	320	320	320	240	560	420	20	109	0	2352	2222+
59	ep24d	623664	5147535	3039	340	330	334	120	455	422	20	89	0	1919	1809
60	ep24e	623763	5147475	3026	278	270	273	120	394	422	20	77	0	1661	1564
61	ep24f	623755	5147568	2999	330	330	330	120	450	422	20	88	0	1899	1790+
62	ep24g	623793	5147592	2980	310	312	309	120	430	422	20	84	0	1816	1711
63	ep24h	623874	5147574	2972	345	343	339	120	462	425	8	92	0	1965	1865
64	ep24i	623990	5147591	2917	193	192	189	200	391	425	8	78	0	1663	1577
65	ep24j	624074	5147533	2906	340	340	340	200	540	420	8	106	0	2268	2154+
66	ep24k	624175	5147611	2848	330	330	330	200	530	420	8	104	0	2226	2114
67	ep24l	624132	5147673	2845	168	176	173	200	372	425	0	74	0	1582	1508
68	ep24m	624200	5147709	2836	320	320	320	200	520	425	0	104	0	2210	2106+
69	r02	623572	5146407	3334	65	60	69	160	225	416	35	42	0	935	857
70	r03	623541	5146506	3305	265	275	475	240	578	418	35	112	0	2417	2270
71	r04	623472	5146585	3276	122	125	136	240	368	418	35	70	0	1537	1431
72	r05	623308	5146542	3271	202	208	210	240	447	418	60	85	0	1867	1722
73	r07	623323	5146633	3243	138	127	119	240	368	418	50	70	0	1538	1418
74	r08	623232	5146659	3242	213	240	221	240	465	418	50	89	0	1942	1803
75	r09	623141	5146752	3230	228	239	235	240	474	420	50	91	0	1991	1849
76	r10	623239	5146764	3223	148	151	149	240	389	420	50	74	0	1635	1510
77	r12	623123	5146957	3204	130	121	130	240	367	420	40	70	0	1541	1431
78	r14	623080	5147057	3215	300	292	296	240	536	420	15	105	0	2251	2131
79	r15	623113	5147171	3206	167	205	195	240	429	420	25	83	0	1802	1693
80	r17	623197	5147321	3152	320	320	320	240	560	420	60	107	0	2352	2185+
81	r19	623213	5147442	3116	152	145	145	240	387	420	60	73	0	1627	1493
82	r21	623426	5147408	3090	81	78	85	240	321	422	40	62	0	1356	1254
83	r24	623499	5147632	3058	301	312	308	120	427	422	15	84	0	1802	1703
84	r25	623579	5147592	3045	181	187	185	120	304	422	20	59	0	1284	1205
85	r25	623786	5147515	2992	320	320	320	240	560	422	20	110	0	2363	2233+

Tab.6b: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2023/24. Fortlaufende Nummer, Messpunkt-ID, UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Sondenverlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Sommerschnee 2023, Korrektur für Schnee seit 01.05.2024, Korrektur für herbstliche Eisschmelze (aufgrund fehlender Daten nicht durchgeführt) und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2023 bis 30.04.2024 (An Messpunkten deren Bilanz mit einem „+“ gekennzeichnet ist, konnte der Vorjahreshorizont mit der Sonde nicht bei allen Sondierungen erreicht werden, die Werte verstehen sich als Mindestwerte). In Rot: nicht in der Analyse berücksichtigte Ausreißer.

6.3 Protokolle der Pegelablesungen 2024

6.3.1 Datenprotokoll vom 08.08.2024

Pegel	X UTM [m]	Y UTM [m]	Alt. [m a.s.l.]	AS [cm]	NS [cm]	FEE1 [cm]	FEE2 [cm]	Kommentar
11/23	624092	5147582	2866			318	318	20m unter Altschneereuze
12/22	624042	5147677	2871			218		Ende, herausgezogen trotz 180cm Resttiefe
12/24	624041	5147675	2875				-115	neu gebohrt 5x2m, negativ
13a/22								noch Altschnee, nicht gefunden
15/22	623543	5147844	3033			260	55	
15/24							-179	neu gebohrt 4x2m, negativ, 1m nördlich alten Pegels
16/22	623474	5147519	3061			249	44	
16/24	623472	5147523	3068				-142	neu gebohrt, 5x2m, negativ, 1m oberhalb
17/22	623704	5147416	3043			296	91	
17/24	623545	5147841	3032				-55	neu gebohrt, 5x2m, negativ, 8m oberhalb
18/22								noch Altschnee, nicht gefunden
20c/23 ¹	623391	5147247	3141			145	146	
20c/23 ²	623388	5147248	3142			166	166	
20c/24	623390	5147244	3144				-81	neu gebohrt, 3x2m, negativ, oberster der drei Pegel
21/22	623496	5146990	3212			159	159	
21/24	623498	5146983	3212				29	neu gebohrt, 5x2m, 7m südlich
22/22								noch Altschnee, aber an Schneegrenze, nicht aufgesucht
23/23								noch Altschnee, nicht aufgesucht
24/23								noch Altschnee, nicht aufgesucht
25/22	623645	5146309	3346			49	49	In Aufeis an Schneegrenze
27/22	623691	5147869	2982			231	26	
27/24	623690	5147868	2985				-186	neu gebohrt, 4x2m, negativ
29/21	623260	5147456	3108	30		78	78	Altschnee und Aufeis, Schneegrenze noch ca 5m südl.
29/23								nicht abgelesen weil noch Altschnee
30/23								nicht aufgesucht, im Bereich Schneegrenze
31/23								Altschnee, nicht aufgesucht
32/23								Altschnee, nicht aufgesucht
33/19								Altschnee, nicht aufgesucht
34/23								nicht aufgesucht, Altschnee unklar
35/22								noch Altschnee, nicht gefunden
36/23								noch Altschnee, nicht aufgesucht, aperer Fleck südlich Pegel
37/23								noch Altschnee, nicht aufgesucht
38/23								Altschnee, nicht gefunden
39/22	623360	5146777	3220					noch Altschnee, Pegel sichtbar aber nicht abgelesen
39/23	623361	5146773	3220					noch Altschnee, Pegel sichtbar aber nicht abgelesen
40/23	623897	5147555	2940			278	278	
AWS	623928	5147806	2971					Ott geleert, Daten gesichert, Zustand gut, auch Pyranometer ok

Tab.7: Datenprotokoll zur Begehung am 08. August 2024.

6.3.2 Datenprotokoll vom 29.09.2024

Pegelprotokoll 29.09.2024 (S. Galos, C. Klug, L. Rieg)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
11/23					18	535	121	
12/24					18	98	98	
13a/22	623575	5147707	3040		7	161	161	
15/22								nicht gefunden
15/24								nicht gefunden
16/22					9	224	224	
16/24	623474	5147524	3064		9	39	39	
17/24	623698	5147418	3037		7	146	146	
18/22	623388	5147667	3075		45	223	223	
20a/22	623257	5147195	3152		28	149	149	
20c/23 ²	623388	5147249	3135		20	328	328	
20c/24	623390	5147246	3135		3	82	82	
21/22	623496	5146991	3212		31	315	315	
21/24								nicht gefunden
22/22	623222	5146867	3210		16	194	194	
23/22	623873	5146705	3279		23	110	110	
23/23	623874	5146705	3279		28	137	137	
24/23	623523	5146676	3256	20	27	75	75	FEF! Altschnee und Aufeis
25/22	623646	5146309	3352		38	187	187	
27/22	623698	5147864	2987		12	241	241	
27/24								nicht gefunden
29/21								nicht gefunden
29/23	623261	5147459	3101		55	305	305	
30/23					22	275	75	
31/23				51	29			nicht gefunden, Schneeschacht bis Eis
32/23	623012	5146930	3234		23	252	252	
33/19				59	28			nicht gefunden, Altschnee und Aufeis
34/23	623358	5147338	3103		9	327	327	
35/22	623904	5147669	2917		37	348	348	
36/23	624041	5146859	3274		23	174	174	nahe an Altschneegrenze
37/23	623687	5146709	3274	66	21	125	125	FEF! Altschnee und Aufeis, nicht sicher ob 23er Pegel, 2 x geknickt
38/23	623749	5146507	3323		23	146	146	
39/23	623361	5146772	3216		13	17	17	
40/23	623887	5147546	2928		10	456	456	

Tab.8: Datenprotokoll zur Begehung am 29. September 2024.

6.5 Die Ablationspegel am Ende des Haushaltsjahres 2023/24

Nr	Pegel	X UTM	Y UTM	Alt	GPS_date
1	11/23	624092	5147582	2866	20240808
2	12/24	624041	5147675	2875	20240808
3	13a/22	623575	5147707	3040	20240929
4	15/22	623543	5147844	3033	20240808
5	15/24	623543	5147845	3033	20240929
6	16/22	623474	5147519	3061	20240808
7	16/24	623474	5147524	3064	20240929
8	17/24	623698	5147418	3037	20240929
9	18/22	623388	5147667	3075	20240929
10	20a/22	623257	5147195	3152	20240929
11	20c/23 ²	623388	5147249	3135	20240929
12	20c/24	623390	5147246	3135	20240929
13	21/22	623496	5146991	3212	20240929
14	21/24	623498	5146983	3212	20240808
15	22/22	623222	5146867	3210	20240929
16	23/22	623873	5146705	3279	20240929
17	23/23	623874	5146705	3279	20240929
18	24/23	623523	5146676	3256	20240929
19	25/22	623646	5146309	3352	20240929
20	27/22	623698	5147864	2987	20240929
21	27/24	623690	5147868	2985	20240808
22	29/21	623260	5147456	3108	20240808
23	29/23	623261	5147459	3101	20240929
24	30/23	623729	5146883	3250	20231002
25	31/09	623205	5146526	3275	20231002
26	31/22	623209	5146524	3274	20231002
27	31/23	623209	5146524	3274	20231002
28	32/23	623012	5146930	3234	20240929
29	33/19	623315	5147831	3113	20231002
30	34/23	623358	5147338	3103	20240929
31	35/22	623904	5147669	2917	20240929
32	36/23	624041	5146859	3274	20240929
33	37/23	623687	5146709	3274	20240929
34	38/23	623749	5146507	3323	20240929
35	39/23	623361	5146772	3216	20240929
36	40/23	623887	5147546	2928	20240929

Tab.10: Die Pegel am Langenferner am Ende des Haushaltsjahres 2023/24. Bezeichnung des Pegels, Rechtswert, Hochwert (UTM ETRS 89) die Seehöhe des Pegels und das Datum der jeweilig zugrundeliegenden GPS-Messung.

Danksagung

Die Feldarbeiten zur Erstellung der Massenbilanz 2023/24 wurden von einer Reihe von Personen unterstützt und sie verliefen auch in diesem Jahr wieder unfallfrei. Ein besonderer Dank gilt dabei folgenden HelferInnen: **Michael Binder, Andrea Mayer, Christoph Klug, Martin Perfler und Lorenzo Rieg.**

Die Feldkampagnen wurden von der Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen durch insgesamt drei Hubschrauberflüge bei der Winter- und bei der Abschlussbegehung sowie bei der Bohraktion am 8. August unterstützt und konnten so wesentlich erleichtert werden. Einen großen Dank an Dr. **Roberto Dinale** vom Amt für Hydrologie und Stauanlagen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für die stets unkomplizierte Organisation der Flüge sowie für die angenehme Zusammenarbeit in allen Belangen!

Christoph Klug unterstützte die Auswertungen mit der Durchführung der flächenhaften Extrapolationen der Bilanzen in ArcGis.

Rainer Prinz und das **Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften der Universität Innsbruck** unterstützten das Massenbilanz-Programm am Langenferner durch den Verleih von notwendiger Ausrüstung.

Federico Covi korrigierte die Zusammenfassung in Italienischer Sprache.

Teile der Zusammenfassungen in Englischer und Italienischer Sprache wurden mit Hilfe künstlicher Intelligenz (**DeepL**, <https://www.deepl.com/>) erstellt.

Literaturverzeichnis

Cogley, J. G., Hock, R., Rasmussen, L. A., Arendt, A. A., Bauder, A., Braithwaite, R. J., Jansson, P., Kaser, G., Möller, M., Nicholson, L., and Zemp, M.: Glossary of Glacier Mass Balance and Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, UNESCO-IHP, Paris, 2011.

Galos, S.P., Klug, C., Prinz, R., Rieg, L., Sailer, R., Dinale, R., and Kaser, G.: Recent glacier changes and related contribution potential to river discharge in the Vinschgau / Val Venosta, Italian Alps, *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, 38, 143–154, doi:10.4461/GFDQ.2015.38.13, 2015

Galos, S. P., Klug, C., Maussion, F., Covi, F., Nicholson, L., Rieg, L., Gurgiser, W., Mölg, T., and Kaser, G.: Reanalysis of a 10-year record (2004–2013) of seasonal mass balances at Langenferner/Vedretta Lunga, Ortler Alps, Italy, *The Cryosphere*, 11, 1417-1439, <https://doi.org/10.5194/tc-11-1417-2017>, 2017.

Hoinkes, H.: Methoden und Möglichkeiten von Massenhaushaltsstudien auf Gletschern. Ergebnisse der Messreihe Hintereisferner (Ötztaler Alpen) 1953-1968, *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 6 (1-2), 37–90, 1970.

Daten-Publikationen zum Messprogramm (nicht im Text zitiert)

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2016. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.884487, <https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884487>, 2017.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2017. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.884486 <https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884486>, 2017.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2018. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.897404, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.897404>, 2019.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2022. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8344372>, 2023.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2021. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774762>, 2024.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2023. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774692>, 2024.

Zolles, T.: Mass balance and meteorological data of Hintereisferner and Langenferner 2012-2014. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1326398>, 2018